

Alma Mater Studiorum Università di Bologna

DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE VETERINARIE

Corso di Laurea Magistrale in
SICUREZZA E QUALITA' DELLE PRODUZIONI ANIMALI

(82678 – Approccio orientato al problema: buon uso degli
antimicrobici negli animali da allevamento)

Enumerazione della microflora autoctona e
monitoraggio dei batteri di interesse
alimentare in un formaggio a pasta molle

Candidato:
Laura Sofia Hurtado Paredes

Relatore:
Prof.ssa Frédérique Pasquali

Correlatore:
Dott.ssa Cecilia Crippa
Dott.ssa Lucia Gambi

Anno Accademico 2021 - 2022

INDICE

CAPITOLO 1. Introduzione

1.1. Il settore Lattiero caseario.....	3
1.1.1 Trend di produzione del settore lattiero caseari.....	4
1.1.2 La filiera lattiero casearia in Italia.....	5
1.1.3 Tipi di formaggi	7
1.1.4 I formaggi artigianali italiani	8
1.1.5 Formaggio fresco a pasta molle, esempio: Lo Squacquerone di Romagna DOP.....	9
1.2. Igiene dei prodotti lattiero caseari.....	11
1.2.1. Criteri di sicurezza alimentare	12
1.2.2. Criteri di igiene di processo.....	12
1.3. Microbiologia del formaggio a pasta molle	16
1.3.1. Rischi Microbiologici Correlati Al Consumo Di Formaggi.....	17
1.3.1.1. Rischi microbiologici dal consumo di formaggi a base di latte crudo.....	17
1.3.2. Rilevanza secondo il Reg.CE2073 (aggiornato 08/03/2020).....	18
1.3.2.1. <i>Salmonella spp.</i>	19
1.3.2.2. <i>Staphilococchi</i> coagulasi positivi.....	21
1.3.2.3. <i>Escherichia coli</i>	23
1.3.2.4. <i>Listeria monocytogenes</i>	25
1.3.2.5. <i>Klebsiella spp.</i>	30
1.3.2.6. <i>Citrobacter</i>	30
1.4. Nuove Frontiere di tracciabilità e caratterizzazione di pericoli alimentari.....	31
1.4.1. Tecniche di tipizzazione fenotipiche	31
1.4.2. Tecniche di tipizzazione molecolari	32

CAPITOLO 2. Scopo della Ricerca

34

CAPITOLO 3. Materiale e Metodi

35

3.1. Campionamento in azienda	35
3.2. Analisi chimico-fisiche	37
3.3. Analisi microbiologiche	37
3.4. Isolamento ed identificazione di batteri patogeni	38
3.5. Conferma tramite test biochimici	39
3.6. Conferma mediante analisi molecolari	41

CAPITOLO 4: Risultati e Discussioni

42

4.1. Campionamento in azienda	42
4.2. Analisi chimico-fisiche	42
4.3. Analisi Microbiologiche.....	44

4.4. Isolamento ed identificazione di microrganismi con particolare riferimento a quelli patogeni...	48
CONCLUSIONI	50
BIBLIOGRAFIA	51
SITOGRAFIA	59

CAPITOLO 1. Introduzione

Le attuali tendenze dei consumatori alle produzioni locali e a chilometro zero spiegano la crescente popolarità degli alimenti e delle bevande fermentati artigianalmente.

Il termine "artigianale" designa prodotti trasformati "realizzati e venduti da singoli produttori alimentari non agricoli su piccola scala (panettieri, macellai, birrai, ecc.) che prendono il nome dal luogo (zona o città) in cui si trovano i produttori" (Capozzi *et al.*, 2020). In questo contesto si inseriscono le "Indicazioni Geografiche" (IG), il cui significato è legato ai marchi. Infatti, "L'indicazione geografica è utilizzata per merci che hanno una specifica origine geografica e possiedono qualità, reputazione o caratteristiche essenzialmente attribuibili a quel luogo di origine" (Capozzi *et al.*, 2020).

Negli Stati Uniti, per esempio, in un rapporto della Divisione di Chimica Agricola e Alimentare, La Chemical Society ha ospitato un simposio di grande successo su cibi artigianali all'ACS Spring National Meeting nel 2017. In seguito a quel simposio è stato condotto uno studio su diversi tipi di alimenti artigianali (cereali, caffè, gelati, formaggi e cioccolato artigianali prodotti nelle aree di Filadelfia e New York), esplorando le differenze tra cibo artigianale e industriale da un punto di vista chimico. I prodotti artigianali sono diventati sempre più popolari negli ultimi anni, e la parola "artisan" può essere trovata sulle confezioni alimentari in ogni supermercato, negozio all'angolo e mercato degli agricoltori, anche su cibi che sicuramente non sono artigianali (Capozzi *et al.*, 2020).

Questa ondata di popolarità negli Stati Uniti, come in diverse parti del mondo, deriva dal crescente sostegno ai temi di sostenibilità sociale ed ambientale alla base degli alimenti artigianali; i consumatori sono disposti a pagare di più per il cibo artigianale, percepito come più sano e solidale e derivante dal proprio territorio. I produttori americani, secondo lo studio di Cirne *et al.* (2019), non solo vogliono essere in grado di controllare le loro attività, ma desiderano anche creare cibo più autentico e rispettoso dell'ambiente. Tuttavia, essendo spesso piccole realtà produttive a conduzione familiare, tali imprese hanno più difficoltà delle grandi compagnie nella standardizzazione del processo produttivo. Tali difficoltà possono incidere in maniera rilevante sulla qualità e sicurezza dei prodotti alimentari con grandi variazioni da un lotto all'altro in relazione a fattori intrinseci legati alla materia prima o estrinseci legati all'ambiente (es. stagioni dell'anno) I prodotti lattiero-caseari derivanti dal latte prodotto da bovine da latte allevate al pascolo, ad esempio, mostrano profili sensoriali più complessi a causa della maggiore varietà di piante consumate dagli animali.

Nel 2016 è stato elaborato un Manuale Europeo per le Buone Prassi di Igiene nella produzione di formaggi artigianali e prodotti lattiero caseari (ad attuazione volontaria) che è una guida sulla base delle normative europee di una buona gestione dei pericoli.

Di questo tema si occupa anche il progetto europeo "ArtiSaneFood," il cui scopo è la mappatura microbiologica dei processi produttivi di alimenti artigianali a base di carne e latte per la costruzione di modelli predittivi utili alla valutazione del rischio microbiologico (ArtiSane Food)

1.1. Settore Lattiero caseario

Nel 2021 in Italia, il costo medio di produzione del latte in Italia era di 46 centesimi/litro, con un aumento medio del 7,4% rispetto all'anno precedente, a fronte di un rialzo dei prezzi del latte pagati agli allevatori limitato al solo 2,9%. Già nel 2021, il rapporto tra costi di produzione e prezzi di vendita aveva determinato l'annullamento della redditività del settore. Oggi quel rapporto si è ulteriormente deteriorato. (Nordesteconomia, 2022).

1.1.1 Trend Di Produzione Del Settore Lattiero-Caseario

Relativamente al commercio mondiale di prodotti lattiero-caseari, nel dicembre 2021 la FAO ha pubblicato una "Revisione del mercato lattiero", in cui vengono trattati in particolare tre punti:

- Le scarse forniture globali e la sostenuta domanda di importazioni sono alla base dell'aumento dei prezzi globali dei prodotti lattiero-caseari
- La produzione mondiale di latte è in aumento, con espansioni significative previste in Asia e Nord America
- È probabile che il commercio mondiale di prodotti lattiero-caseari nel 2021 raggiunga un nuovo massimo in mezzo ad un forte aumento delle importazioni dalla Cina.

Nel 2021, si prevede un nuovo massimo di **89,6 milioni di tonnellate (equivalente latte)**, in aumento del 4,2% rispetto allo scorso anno, e un aumento significativo anche delle importazioni in Messico, Indonesia, Vietnam, Bangladesh, Perù e Repubblica di Corea. Per contro, si prevedono cali di volume particolarmente consistenti in Unione Europea, Regno Unito, Giappone, Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita e Algeria, tra i tanti con contrazioni da moderate a piccole, causate dalle continue flessioni economiche, le interruzioni del mercato legate al COVID-19 e le minori vendite di servizi alimentari (FAO, 2022a).

In Figura 1.1 sono riportate da Clal.it (Principale portale di riferimento del settore lattiero caseario) le quote di mercato mondiale del settore nel 2021, dove Europa (UE 27) ha il 37%, Oceania: 21%, Europa (Altri - extra UE 27): 15%, fino ad Africa: 1% e Asia - Medio Oriente: 0%. Nel grafico non sono inclusi Egitto, Honduras, Iran e Nicaragua in quanto non aggiornati al mese di dicembre 2021 (Clal.it, 2022a).

Figura 1.1 - Quota di mercato mondiale di prodotti Lattiero-Caseari (CLAL.IT, 2021)

L'Indice FAO dei prezzi dei prodotti lattiero-caseari è cresciuto in media del 6,4% a febbraio del 2022, rispetto al mese precedente, sostenuto da forniture di latte inferiori alle attese in Europa occidentale e Oceania, nonché dalla persistente domanda di importazioni, in particolare dall'Asia settentrionale e dal Medio Oriente. (FAO, 2022a). Sempre nello stesso mese, le quotazioni internazionali di tutti i prodotti lattiero-caseari rappresentati nell'indice si sono rafforzate. La variazione delle produzioni di latte fino a febbraio 2022 in comparazione con il 2021 se può vedere in figura 1.2 (Clal.it, 2022a).

Fig.1.2. La variazione della produzione di latte nel mondo, negli ultimi 12 mesi (Clal.it 2022)

1.1.2 La Filiera Lattiero Casearia in Italia

Come possiamo vedere in tabella 1.1, in Italia è stato registrato un aumento dell'export di latte di 22,7% nel 2021 con un calo dell'import di -6,7% in comparazione con l'anno 2020, con un saldo negativo di -9,9% ed un aumento nel export di formaggi e latticini di 12,3% e del 7,9% nel import nel 2021, in confronto con l'anno 2020, con un saldo positivo di 17,1% (Ismea, 2022a).

Tabella 1.1 - Scambio con L'estero, settore latte e derivati, 2021 (Ismea, 2022)

SETTORE	EXPORT		IMPORT			SALDO	
	2021 (€)	Var. vs anno prec. %	2021 (€)	Var. vs anno prec. %	vs	2021 (€)	Var. vs anno prec. %
Latte e derivati	93.409,20	22,7	731.540,00	-6,7		-638.130,80	-9,9
Crema	59.263,70	30,2	141.641,30	5,4		-82.377,60	-7,4
Formaggi e latticini	3.581.774,9	12,3	1.800.337,3	7,9		1.781.437,6	17,1
Altri derivati	0	0	0	0		0	0
burro e grassi del latte	81.039,90	14,3	315.238,90	33,9		-234.199,10	42,4
siero e altri prodotti lattiero caseari	254.728,30	25,9	200.114,30	4,4		54.614,00	411,6

yogurt e latte fermentato	23.986,80	-11,6	411.983,60	9,3	-387.996,80	10,9
----------------------------------	-----------	-------	------------	-----	-------------	------

I formaggi hanno continuato a rappresentare la quota predominante in termini di spesa sul totale di latte e derivati in Italia. Nel 2020 per esempio, come mostrato in Figura 1.3, la ripartizione della spesa per tipologia di formaggi è caratterizzata soprattutto da formaggi freschi (32%) e formaggi duri (30%), i quali hanno evidenziato tendenze molto positive della spesa nei primi otto mesi del 2020 (Ismea, 2021)

Figura 1.3 - Ripartizione della spesa degli italiani per tipologia di formaggi (ISMEA, 2021)

Secondo l'elaborazione ISMEA 2021, nella "Scheda del settore" i dati relativi al numero di aziende del settore lattiero caseario (tabella 1.2), si è ridotto in seguito ad un processo di forte concentrazione. Secondo un'analisi di ISMEAMERCATI, oltre la metà degli allevamenti nazionali è caratterizzato da piccole dimensioni, ma rappresentano solo il 10% dei bovini orientati alla produzione di latte (circa 12,5 mila unità in meno tra il 2010 e il 2020). L'offerta nazionale è, quindi, fortemente concentrata in aziende di grandi dimensioni, che, pur rappresentando meno di un terzo della numerosità totale, detengono ben l'78% dei capi (Ismea, 2021).

Tabella 1.2 - Scheda del Settore (ISMEA, 2021)

NUMERI DELLA FIGLIERA, elaborata per ISMEA,2021 (adattata)			
	Unità di misure	2019	2020
Struttura			
Aziende	N	26.530	25.915
Patrimonio vacche da latte	(000 cap.)	1.502	1.521
Offerta			
consegna di latte vaccino	(000 t)	12.117	12.666

Di cui latte destinato al DOP	(% q.)	49,30%	ND
<u>PPB latte vaccino</u>	(mln €)	4.724	4.738
<u>Produzione industriale</u>			
Latte alimentare	(000 t)	2479	2449
Formaggi	(000 t)	1327	1345
Burro	(000 t)	93	91
Yogurt	(000 t)	253	279
Peso formaggi vaccini e misti DOP	(% q.)	35%	ND
<u>Fatturato industri lattiero casearia</u>	(mln €)	16630	16380
Peso sul fatturato nella industria agroalimentare	(%)	11,50%	11,50%

Le consegne di latte vaccino in Italia sono risultate pari a quasi **12,7 milioni tonnellate nel 2020**. La produzione è particolarmente concentrata nel Nord: quattro regioni (Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto e Piemonte) rappresentano l'80% del latte vaccino complessivamente consegnato in Italia. Nei primi sette mesi del 2021 le consegne sono in aumento del 3% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Oltre **il 40% dei formaggi prodotti in Italia è IGP**, con **549 mila tonnellate** di produzione certificata (di cui l'85% di formaggi a base di latte vaccino e misto), con **52 DOP-IGP**, di cui 38 denominazioni a base di latte vaccino e misto (Ismea, 2021).

1.1.3 Tipi di Formaggi

Definizione di formaggio:

Secondo il RD 2033/ 25 (Repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari), il formaggio è "il prodotto che si ottiene dalla coagulazione acida o presamica del latte intero o parzialmente o totalmente scremato o dalla crema, anche facendo uso di fermenti o di sale da cucina. Il nome di "formaggio" senza altre aggiunte è riservato ai derivati del latte vaccino, mentre per gli altri latti il termine "formaggio" deve essere accompagnato dalla specie da cui proviene il latte".

Secondo il CODEX ALIMENTARIUS, Il formaggio è il prodotto stagionato o non stagionato, di consistenza molle o semidura, dura o extra dura che può essere incartato e nel quale il rapporto proteine del siero/caseina non supera quello del latte e che è ottenuto:

- a) per coagulazione completa o parziale delle seguenti materie prime: latte e/o prodotti provenienti dal latte, grazie all'azione del caglio o di altri agenti coagulanti appropriati e per sierazione parziale del latte -siero risultante da questa coagulazione e/o
- b) per l'impiego di tecniche di fabbricazione comportanti la coagulazione del latte e/o di prodotti provenienti dal latte in modo da ottenere un prodotto finito avente le caratteristiche similari a quelle di un prodotto definito al punto "a")

Secondo la Legge del 19 febbraio 1992 n. 142, "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1991)" non è prescritto un contenuto minimo di materia grassa per i formaggi diversi da quelli a Denominazione di Origine e a Denominazione Tipica di cui alla legge 1.4.1954 n.125 che restano regolati dalle disposizioni emanate ai sensi di tale legge.

CLASSIFICAZIONE DEI FORMAGGI

La classificazione dei formaggi può essere fatta tenendo conto di diverse caratteristiche, riconducibili alla tipologia del latte utilizzato, al tempo di maturazione, alla consistenza della pasta, ai parametri tecnologici (Grassi, 2015).

Per quanto riguarda la tipologia del latte si riconoscono i formaggi vaccino, caprino, pecorino, bufalino e misto.

Prendendo in considerazione la consistenza della pasta del prodotto finale, la classificazione FAO/WTO del 1972 (FAO, 2018) prevede:

- a. Formaggi extra duri con contenuto di umidità <51%
- b. Formaggi duri con umidità 49 -55%
- c. Formaggi semi-duri con umidità 53-63%
- d. Formaggi semi-molli con umidità 61-68%
- e. Formaggi molli con contenuto di umidità >66%

Un ulteriore parametro di classificazione di grande importanza commerciale, essendo l'unico che abbia importanza legale, è quello che si basa sul diverso contenuto di sostanza grassa (Grassi, 2015). Secondo questa classificazione i formaggi vengono distinti in:

- a. Formaggi grassi: con contenuto di grasso >42% sulla sostanza secca
- b. Formaggi semi-grassi: con contenuto di grasso tra il 20 e il 42% sulla sostanza secca
- c. Formaggi magri: con contenuto di grasso <20% sulla sostanza secca

A seconda della durata della maturazione, vengono divisi in:

- a. Extra rapida (≤ 3 gg)
- b. Rapida (≤ 1 mese)
- c. Media (1 - 6 mesi)
- d. Lenta (≥ 6 mesi)

Figura 1.4.-Rappresentazione di diverse tipologie di formaggio

1.1.4. Formaggi Artigianali Italiani

Esistono circa 487 varietà di formaggi in Italia tra freschi spalmabili e stagionati, di cui oltre 300 riconosciuti d'origine protetta ([DOP](#), [PAT](#) e [IGP](#): Denominazione di origine Protetta, Prodotto Agroalimentare Tradizionale e Indicazione Geografica Protetta rispettivamente) 55 dei quali protetti a livello europeo. In termine di volume, l'Italia è la terza nazione europea per produzione di formaggio (1,3 milioni di tonnellate), alle spalle di Francia e Germania (Eurostat, 2020).

A livello nazionale, la Lombardia è la regione che raggruppa il maggior numero di formaggi (137) (Formaggio.it, 2021).

L'Emilia-Romagna, patria della gastronomia per eccellenza, è la culla di numerose tipologie di formaggio. A cominciare dal Parmigiano Reggiano Dop, che ha nelle province di Parma, Reggio Emilia, Modena e Bologna il cuore della produzione. L'origine di questo formaggio risale addirittura al Medioevo: da allora, la ricetta con cui si ottengono le celebri forme non è mai cambiata. A contendere la palma del miglior formaggio c'è il Grana Padano Dop, la cui produzione avviene tra le regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Trentino alto Adige ed Emilia-Romagna. I cultori dei prodotti caseari non possono fare a meno di apprezzare il gustosissimo Formaggio di fossa di Sogliano al Rubicone, stagionato in specifici luoghi nel periodo che va da luglio a novembre. Tra i pecorini emiliani, spicca il Pecorino dell'Appennino Reggiano, ottenuto con latte di ovini e la stagionatura di due mesi.

Tra gli altri formaggi tipici dell'Emilia-Romagna, si segnalano la Robiola di Castel San Giovanni, alla quale viene aggiunto lo zucchero, e i diversi tipi di pecorino a stagionatura media. La Commissione europea ha dato il via libera al riconoscimento DOP allo 'Squacquerone di Romagna' (Dop) un formaggio a pasta molle ottenuto esclusivamente da latte vaccino intero. Ha una pasta di colore bianco, madreperlaceo, senza crosta prodotto tra le province di Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini, Bologna e parte del territorio della provincia di Ferrara. (Agendaonline.it, 2021).

1.1.5 Formaggio fresco a pasta molle

Tra i formaggi freschi a pasta molle rientrano ad esempio lo Squacquerone di Romagna DOP e la crescenza. Questa tipologia di formaggi viene generalmente da latte con una percentuale di materia grassa pari a 3,5% e una percentuale di materia proteica pari a 3,1% del peso volume.

Il processo produttivo, è osservabile in figura 1.5 (secondo il Disciplinare dello Squacquerone di Romagna DOP) Il latte vaccino viene processato entro 48h dalla prima mungitura.

Nel caso in cui il latte presenti una caratteristica ipoacida ($\text{pH} > 6.60$) è consentita la pratica di prematurazione del latte che consiste nello stoccaggio del latte ad una temperatura compresa tra 8 e 12°C per 12/24h.

La pastorizzazione HTST (in alternativa LTLT) rappresenta il secondo passo verso la produzione del formaggio alla quale segue una fase di raffreddamento tra 35-40°C per consentire la successiva coagulazione. In questa fase vengono aggiunti batteri lattici autoctoni (*Streptococcus thermophilus*).

La coagulazione, eseguita con caglio di vitello (chimosina $\geq 75\%$), deve permettere di inglobare una quantità di umidità tale che conferisca al prodotto finito cremosità e spalmabilità. La cagliata deve poi essere lasciata a riposo per minimo 5 minuti a 35-40°C; successivamente si procede ad acidificazione mediante l'aggiunta di colture starter contenenti batteri lattici come *Streptococcus thermophilus* fino ad ottenere un pH compreso tra 5,9 e 6,2.

La fase di formatura consiste nello scarico della cagliata all'interno di appositi stampi forati che vengono rivoltati almeno una volta nel corso delle 24 ore al fine favorire la separazione del siero. Gli stampi vengono lasciati a temperatura ambiente per un tempo massimo di 3 ore, dopodiché vengono posti in una cella a temperatura refrigerata non superiore ai 15°C.

La salatura viene eseguita in salamoia dopo la formatura, oppure tramite aggiunta di NaCl prima della cagliata.

La maturazione viene eseguita in 1-4 giorni a 3-6°C.

Figura 1.5 – Diagramma di flusso della produzione di un formaggio fresco a pasta molle

Il prodotto finito ha un peso massimo di 2 kg, è di color bianco perla e possiede un aroma delicato e dolce, accompagnato dall'inconfondibile consistenza cremosa e spalmabile.

Il Regolamento della Comunità Europea (CE) 510/2006 fornisce i requisiti relativi alla protezione delle indicazioni geografiche e alle denominazioni d'origine di alcuni selezionati prodotti agricoli e alimentari, Solo alcuni prodotti posseggono queste denominazioni: tra di loro, lo Squacquerone di Romagna è prodotto DOP (denominazione di origine protetta) e la crescenza è prodotto PAT (Prodotti Agroalimentari Tradizionali).

Per ottenere la denominazione DOP, lo Squacquerone ha dimostrato di avere requisiti fondamentali, che sono contenuti nel suo "Disciplinare di produzione", dove si possono verificare: la descrizione del prodotto, la zona di produzione, l'origine, il metodo di preparazione, il legame con l'ambiente, i controlli e l'etichettatura.

1.2 Igiene del Prodotto Lattiero-Caseario

SICUREZZA ALIMENTARE

L'approccio europeo alla Sicurezza Alimentare-

All'interno dell'Unione Europea la sicurezza alimentare è disciplinata da un insieme di atti normativi. Negli Stati membri (e quindi anche in Italia), sussistono norme di emanazione nazionale che devono necessariamente raccordarsi con il quadro europeo.

Norme contenute in atti di tipo orizzontale, che definiscono un generale modello di sicurezza alimentare, e atti di tipo verticale, che fanno riferimento a singole filiere o matrici alimentari.

Nel 2000 la Commissione europea ha adottato un documento programmatico noto come Libro bianco sulla sicurezza alimentare.

L'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA), valuta accuratamente i rischi per i consumatori prima di consentire o bandire mangimi, alimenti, ingredienti, additivi e organismi geneticamente modificati, sia che questi provengano dall'interno dell'UE, sia che venga importato da Paesi terzi.

La normativa europea tutela anche le produzioni tipiche di zone specifiche e quelle tradizionali, per non disperdere la diversità fondata sulla qualità (Peccolo, 2016).

Atti normativi significativi:

-Regolamento (CE) n. 178/2002:

- Ha istituito l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA)
- ha introdotto il concetto di filiera agro-alimentare, che riprende tutte le attività che conducono un alimento o un mangime al consumatore finale, attribuendo a ciascun operatore, per la propria attività, la responsabilità primaria relativamente alla sicurezza del prodotto;
- ha disposto la rintracciabilità in tutte le fasi di produzione e trasformazione degli alimenti e dei mangimi impiegati per gli animali destinati alla produzione di alimenti, per cui tutte le imprese - produttrici, trasformatrici, importatrici- devono assicurare di poter rintracciare ogni alimento, mangime o ingrediente alimentare, risalendo l'intera catena dal consumatore al produttore;
- ha disposto che, in base al principio di precauzione (per cui se esiste il ragionevole sospetto di un rischio non è necessario attendere la prova dello stesso, ma si deve agire subito per limitarlo) non può essere immesso sul mercato alcun alimento a rischio, dannoso o inadatto al consumo umano,
- ha indicato i requisiti di sicurezza per i mangimi e gli obblighi conseguenti per gli operatori del settore.

-Regolamento (CE) n.852/2004

Sull'igiene dei prodotti alimentari, che conferma il metodo HACCP come strumento di analisi e controllo delle condizioni di igiene e di sicurezza delle produzioni alimentari. È promossa, con questo regolamento, la produzione e la divulgazione di manuali di corretta prassi igienica, ed è resa obbligatoria la formazione degli operatori del settore (Peccolo, 2016).

HACCP è un acronimo inglese che sta per Hazard Analysis Critical Control Point, ovvero analisi dei rischi e dei punti critici di controllo (CCP). L'HACCP è quindi un'analisi, un processo volto a verificare i rischi connessi alla produzione degli alimenti e a come monitorarli attraverso dei punti critici di controllo. Si basa su sette principi ampiamente descritti nel Codex Alimentarius, il protocollo internazionale per garantire l'igiene dei prodotti e di tutti i processi della filiera alimentare (dal campo alla tavola). La normativa europea obbliga la sua applicazione nel settore degli alimenti per uomo e mangimi per animali (Reg. CE n. 852/2004 e Reg. CE n. 183/2005 rispettivamente).

L'analisi dei rischi si effettua analizzando tutti i possibili pericoli di ogni fase del processo di produzione (inclusi approvvigionamenti e distribuzione), ai quali è associato un valore di rischio.

Cosa è il pericolo, cosa è il rischio?

- Il pericolo è l'agente causa del potenziale problema per la salute, può essere biologico (p.e. salmonella o feci di topo), chimico (p.e. residuo di fitofarmaco o tossina) o fisico (p.e. scheggia di vetro o legno).
- Il rischio è il risultato di un'espressione matematica che valuta la gravità e la probabilità che si verifichi un pericolo. La probabilità nulla non esiste, quindi l'analisi dei rischi del piano di autocontrollo è lo studio dei potenziali pericoli secondo gravità e probabilità (Battaglia, 2016).

-Regolamento (CE) n. 853/2004

Stabilisce le norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (condizione di lavorazione, dello stoccaggio, di trasporto, con le indicazioni delle temperature a cui queste operazioni debbano avvenire), prevedendo che su tali prodotti debba essere utilizzato il bollo sanitario e la rintracciabilità di tutte le carni trattate al macello, ad eccezione della selvaggina selvatica (Peccolo, 2016).

-Regolamento (CE) n. 2073/2005

La sicurezza microbiologica degli alimenti nella fase di vendita così come l'igiene di processo nella fase di produzione è assoggettata al REGOLAMENTO (CE) N. 2073/2005. Dove sono pubblicati i criteri di sicurezza alimentari ed i criteri di igiene di processo. I primi definiscono l'accettabilità di un prodotto o di una partita di prodotti alimentari, applicabile ai prodotti immessi sul mercato. I secondi definiscono il funzionamento accettabile del processo di produzione. Questi ultimi criteri, che non si applicano ai prodotti immessi sul mercato, fissano un valore indicativo di contaminazione al di sopra del quale sono necessarie misure correttive volte a mantenere l'igiene del processo di produzione in ottemperanza alla legislazione in materia di prodotti alimentari.

1.2.1. Criteri di Sicurezza Alimentari

Il regolamento stabilisce i criteri di sicurezza alimentare per i batteri di origine alimentare rilevanti, le loro tossine e metaboliti, come *Salmonella*, *Listeria monocytogenes*, *Enterobacter sakazakii*, enterotossine stafilococciche e istamina in alimenti specifici. Questi criteri definiscono l'accettabilità di un prodotto o di un lotto di alimenti applicabili ai prodotti immessi sul mercato definendo il piano di campionamento ed il metodo da utilizzare per la rilevazione del patogeno. (ec.europa.eu)

1.2.2. Criteri di Igiene del processo

Inoltre, il presente regolamento stabilisce alcuni criteri di igiene di processo utili al monitoraggio del corretto funzionamento del processo di produzione. I criteri microbiologici sono stati sviluppati in conformità a principi riconosciuti a livello internazionale, come quelli del Codex Alimentarius. La consulenza scientifica sulle questioni relative ai rischi microbiologici negli alimenti è fornita dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (ec.europa.eu).

MANUALE EUROPEO PER LE BUONE PRASSI DI IGIENE NELLA PRODUZIONE DI FORMAGGI ARTIGIANALI (DI ATTUAZIONE VOLONTARIA)

Nel 2016 è stato elaborato un Manuale Europeo per le Buone Prassi di Igiene nella produzione di formaggi artigianali e prodotti lattiero caseari. Tali linee guida sono state elaborate da FACEnetwork

(Farmhouse and Artisan Cheese & Dairy Producers European Network): un'associazione europea che punta a rappresentare e difendere gli interessi delle aziende agricole casearie e dei produttori artigianali di formaggi e prodotti lattiero-caseari su scala europea. (Lattenews.it, 2016)

Le indicazioni riportate sono conformi sia ai requisiti generali in materia di igiene (Regolamento (EC) N°852/2004), che alle condizioni per la produzione del latte (sezione IX dell'allegato III del Regolamento (EC) N°853/2004). Il Manuale applica anche i principi dell'HACCP, seguendo un metodo adattato e specifico, e propone un'analisi collettiva dei pericoli della filiera.

Per quanto riguarda i processi produttivi, il latte può provenire da vacche, pecore, capre, bufale, cavalle, asine (solipedi domestici) e può essere pastorizzato o non pastorizzato. La caratteristica principale della filiera è che il latte è tipicamente lavorato nella azienda agricola o in una struttura nelle vicinanze.

Il manuale descrive un Sistema di Gestione per la Sicurezza Alimentare (FSMS) "Food Safety Management System" suddiviso in tre parti:

- 1- "Buone Prassi di Igiene" e "Buone Prassi di Produzione".
- 2- Procedure basate sui principi HACCP
- 3- Altre politiche di gestione che includono: "Analisi dei rischi a livello di produzione primaria del latte", "Tracciabilità", "Piani di Autocontrollo" e "Gestione delle Non-Conformità"

"Buone prassi di igiene". Tra i principali punti:

1. Personale: Igiene generale, formazione, salute.
 - Tali prassi igieniche vengono applicate da tutti coloro che manipolano alimenti – sia che lavorino da soli o con altri. La formazione dovrebbe orientarsi verso i pericoli di sicurezza alimentare che riguardano le produzioni casearie e promuovere la conoscenza delle buone prassi igieniche.
 - Il personale deve, attraverso il comportamento e le prassi igieniche, cercare di evitare la contaminazione e le contaminazioni crociate degli alimenti.
2. Locali e attrezzature; la normativa europea offre l'opportunità ai caseifici, che producono formaggi con caratteristiche tradizionali, di avere:
 - Pareti, pavimenti, soffitti, finestre e porte realizzati con materiali non lisci, resistenti alla corrosione o impermeabili (grotte e cantine naturali di stagionatura, pareti e pavimenti in pietra, ecc.).
 - Un'attrezzatura utilizzata per la produzione e/o il confezionamento realizzata in materiali non lisci, facili da pulire e resistenti alla corrosione come attrezzature in legno (ripiani, strumenti, ecc.), materiale vegetale (mensole in bambù, rafia, rivestimenti a base di foglie di piante, giunchi ecc.), pietre per la pressatura, attrezzatura in rame e ottone (stampi, attrezzi da taglio, presse, ecc.), tessuti per lo sgocciolamento ed il confezionamento, fogli di alluminio, ecc.

I formaggi aventi caratteristiche tradizionali sono quelli che, all'interno dello Stato Membro, dove vengono tradizionalmente prodotti, sono:

- Riconosciuti storicamente come prodotti tradizionali: Es. PAT (prodotti PAT, sono quei prodotti tipici italiani radicati al territorio di produzione, ma sono diversi da quelli DOP perché non necessariamente tutta la filiera agroalimentare che li realizza è limitata a un territorio ristretto),
 - Oppure protetti in qualità di prodotti alimentari tradizionali da una legge comunitaria, nazionale, regionale o locale. Es: DOP, IGP, ecc.
3. La manutenzione delle strutture e delle attrezzature

Le condizioni dei locali e delle attrezzature devono essere verificate periodicamente dall'operatore del settore alimentare. Le attrezzature e i macchinari usurati o che mostrano

anomalie, poiché possono compromettere la sicurezza dei prodotti, vanno sostituiti o riparati immediatamente.

4. Pulizia,

Pulizia significa eliminare le parti di sporco visibili che possono essere di due tipi:

- Depositi organici come grasso, proteina, lattosio;
- Depositi minerali come calcare o la “pietra di latte” che è una miscela di grassi, proteine, lattosio e calcare.

Nei casi in cui la conservazione della flora microbica naturale dell’ambiente sia auspicabile ed i prodotti ottenuti siano conformi alla legislazione europea, può essere possibile pulire le attrezzature produttive solo mediante risciacquo con acqua* ovvero senza disinfezione, ad una frequenza definita. In questo caso sarà importante riuscire a garantire acqua calda a sufficienza e assicurare un’adeguata azione meccanica e un tempo di contatto sufficiente.

5. Qualità dell’acqua:

- L’acqua utilizzata in azienda agricola e nei caseifici artigianali può essere una fonte di contaminazione. I provvedimenti intrapresi per assicurare che l’acqua rispetti requisiti della Direttiva 98/83/CE, dipendono dalla fonte di fornitura dell’acqua.
- Fare riferimento alle indicazioni della sezione Buone Prassi Igieniche.

Controllo sui pericoli microbiologici nell’acqua,

La qualità microbiologica deve essere garantita da:

- Disinfezione. (obbligatoria in alcuni Stati Membri). Quando viene effettuata una disinfezione chimica, sarà necessario verificare l’efficacia del trattamento e controllare periodicamente la quantità di residui di disinfettanti al fine di garantire il rispetto dei limiti nazionali. La concentrazione dei sottoprodotti della disinfezione dovrebbe essere la più bassa possibile.
- Filtrazione UV, trattamento termico (compresa la bollitura dell’acqua) o altri mezzi.

L’acqua destinata a filare la cagliata viene trattata a 80-90 °C per scopi tecnologici. Questo calore è sufficiente per disattivare i pericoli microbiologici interessati che possono essere presenti nell’acqua.

6. La disinfezione

I principi e la frequenza della disinfezione:

- Disinfettare significa eliminare o ridurre i microrganismi ad un livello accettabile. Nella produzione di formaggi, e ancor di più per i formaggi a latte crudo, un’accurata pulizia priva della disinfezione è auspicabile al fine di preservare la flora microbica naturale e l’equilibrio dell’ecosistema microbico.
- La disinfezione può essere necessaria a breve termine per rimediare a problemi negli impianti di produzione o in caso di problemi igienico-sanitari. In tali casi, le attrezzature e i locali non devono essere disinfettati tutti allo stesso tempo, ma è preferibile seguire una procedura di disinfezione progressiva, distribuita su più giorni.

Per i prodotti caseari diversi dai formaggi, ed in particolare per i prodotti non-fermentati, viene raccomandata una disinfezione regolare.

La corretta stagionatura del formaggio può avvenire solo in presenza delle corrette condizioni atmosferiche (temperature, umidità e muffe ambientali). Pulire e disinfettare questo locale con una frequenza troppo elevata può alterare l’equilibrio presente e portare a difetti di maturazione.

La sezione III “Buone prassi di Produzione, GMP (Good Manufacturing Practices o le Norme di Buona Fabbricazione)”, comprende diversi aspetti, ma ci concentreremo principalmente sui pericoli microbiologici:

1. Fermenti/starter

Nella tecnologia lattica, il sieroinnesto utilizzato come coltura deve provenire da una cagliata di buona qualità e deve essere valutato per il suo aspetto, odore, colore, sapore o pH, acidità del siero in superficie e la sua temperatura di conservazione. Laddove la cagliata venga utilizzata come coltura, deve soddisfare gli stessi criteri. Il latte deve provenire da animali che non presentano segni di mastite e la procedura deve essere eseguita utilizzando attrezzature pulite e dopo il lavaggio delle mani.

2. Coagulanti: Produzione, conservazione, utilizzo.

Questa scheda tratta i controlli dei pericoli relativi a:

- L'utilizzo e la conservazione dei coagulanti commerciali;
- La produzione di coagulanti da parte del caseificio per loro uso interno, inclusi quelli di origine animale (generalmente capretto e agnello) e di origine vegetale (es. *Cynara spp*). Il Regolamento (CE) N° 1332/2008 richiede che gli enzimi aggiunti al cibo per svolgere funzioni tecnologiche, siano sottoposti ad una valutazione di sicurezza da parte dell'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA), prima di essere inclusi in una lista di enzimi approvati.

3. Aggiunte al latte e alla cagliata

Prestare attenzione alle aggiunte al latte e alla cagliata. Ingredienti, come le erbe, possono avere le provenienze più diverse e possono essere state prodotte utilizzando metodi differenti, con standard igienici e qualità microbiologica che possono variare. In particolare, *E. coli* e la *Salmonella spp.* sono state segnalate nelle erbe essiccate.

4. Salatura:

- Benché il sale sia un prodotto molto sicuro, è necessario tutelarsi dai seguenti rischi:
Contaminazione chimica da parte di inquinanti come rame, piombo, mercurio o cadmio.
- Contaminazione fisica tramite impurità visibili.
- Contaminazione microbiologica nel caso di salamoie usate per salare il formaggio.

5. Conservazione e trasporto del prodotto

Dobbiamo prestare attenzione: a contaminazione di prodotti non imballati con microrganismi patogeni durante la manipolazione o tramite microrganismi o corpi estranei, provenienti da pareti e/o mensole di armadietti o celle frigorifere (specialmente i prodotti freschi).

6. Vendita Diretta

Mantenere temperature appropriate per evitare lo sviluppo di microrganismi patogeni.

Sezione IV – Analisi dei rischi per la produzione primaria. Produzione e conservazione del latte in Azienda agricola

Questa sezione riguarda l'igiene relativa alla produzione e alla conservazione in azienda agricola del latte di qualità di materia prima. Le fasi di lavorazione a cui prestare più attenzione sono:

- Allevamento degli animali,
per il rischio di contaminazione del latte da parte di batteri patogeni per l'uomo, è necessario testare i bovini e i caprini per gli agenti eziologici della Brucellosi e tubercolosi (rispettivamente).
- Alimentazione con insilati e/o insilati fasciati: pericoli di sviluppo di patogeni o la produzione di micotossine durante la conservazione.
- Alimentazione al pascolo: contaminazione del pascolo con batteri patogeni attraverso la diffusione di fertilizzanti agricoli, materiali di scarico, liquami provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue.
- Parto
- Mungitura

- Contaminazione dovuta ad una scarsa pulizia dell'impianto di mungitura e dei capezzoli (specialmente per il latte non pastorizzato). Pulire e disinfettare i panni usati per pulire le mammelle dopo ogni mungitura, o utilizzare materiali usa e getta.
- Presenza nel latte di residui di medicinali veterinari/antibiotici. Temperature di stoccaggio per evitare il rischio di proliferazione batterica nel latte: Il latte deve essere raffreddato immediatamente a: - un massimo di 8°C nel caso di ritiro giornaliero - O ad un massimo di 6°C se il ritiro non è giornaliero. Misura di flessibilità: Eccezioni alle temperature sopra indicate: se il latte viene lavorato entro 2 ore dalla mungitura; deroga ottenuta per ragioni tecniche

Sezione V – Piano basato sui principi del sistema HACCP per Raccolta del latte, stoccaggio in caseificio e lavorazione.

Fase di supervisione della pastorizzazione del latte crudo. Il trattamento termico di termizzazione (subpastorizzazione) può ridurre la carica batterica (specialmente coliformi, batteri dannosi e patogeni Gram-negativi), ma non garantisce l'assenza di agenti patogeni Gram-positivi (ad es. *Listeria monocytogenes*).

I formaggi a coagulazione lattica, si basano prevalentemente sull'acidificazione per la formazione della cagliata. L'acidificazione/coagulazione può essere molto lunga, può durare parecchie ore, ma il pH raggiunto contrasta la crescita di batteri patogeni nella cagliata. Il pH all'estrazione della cagliata è spesso inferiore a 4.60. Questa categoria include sia formaggi freschi che formaggi molli non stagionati, insieme ad altri che possono essere stagionati. Mentre il pH dei formaggi stagionati può "risalire", specialmente nella crosta, questi perdono spesso umidità con la stagionatura, diventando più duri.

Sezione VI – Tracciabilità e Sezione VII – Autocontrollo.

- La tracciabilità viene definita dal Regolamento (CE) 178/2002, come "la possibilità di ricostruire e seguire il percorso di un alimento, di un mangime, di un animale destinato alla produzione alimentare o di una sostanza destinata o atta ad entrare a far parte di un alimento o di un mangime attraverso tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione"
- L'autocontrollo è inteso a valutare in modo specifico l'accettabilità di un determinato lotto di alimenti o di un determinato processo produttivo, si deve rispettare come minimo il numero di unità campione stabilite nell'Allegato I del Regolamento (CE) 2073/2005. (lattenews.it).

1.3 Microbiologia del formaggio a pasta molle

Qui di seguito una tabella di Standard di riferimento per il formaggio a pasta molle e il latte pastorizzato, tabella 1.3 dove gli standard di riferimento, intesi come valori che informano sulla qualità del processo nonché sulla salubrità dell'alimento, sono ricavati da: norme italiane e/o europee (si tratta di valori da non superare).

Tabella 1.3 - Standard di riferimento per formaggi a pasta molle e latte pastorizzato

STANDARD DI RIFERIMENTO PER FORMAGGI A PASTA MOLLE E LATTE PASTORIZZATO

STANDARD DI RIFERIMENTO PER FORMAGGI A PASTA MOLLE E LATTE PASTORIZZATO

<u>Germi indicatori</u>	<u>Carica minima accettabile</u>		<u>Carica NON accettabile</u>	
Formaggi a pasta molle (D.P.R. n.54 del 14/1/1997)				
Coliformi a 30°C	10 ⁴ U.F.C./g	<10.000	10 ⁵ U.F.C./g	<100.000
<i>E. Coli</i>	10 ² U.F.C./g	<100	10 ³ U.F.C./g	<1.000
<i>Staphylococcus aureus</i>	10 ² U.F.C./g	<100	10 ³ U.F.C./g	<1.000
<i>Listeria monocytogenes</i>		Assente in 25 g		
<i>Salmonella spp.</i>		Assente in 25 g		
Latte pastorizzato (D.P.R. n. 54 del 14/1/1997-Allegato C/B)				
Coliformi a 30°C	10 ⁴ U.F.C./g	<10.000	10 ⁵ U.F.C./g	<100.000
Carica batterica a 21°C dopo incubazione a 6°C per 5 gg	5.10 ⁴ U.F.C./ml	<5.000	5.10 ⁵ U.F.C./ml	<500.000
<i>Listeria monocytogenes</i>		Assente in 25 g		
<i>Salmonella spp.</i>		Assente in 25 g		

1.3.1 Rischi Microbiologici Correlati Al Consumo Di Formaggi

Gli stabilimenti di lavorazione degli alimenti sono colonizzati da un microbiota residente. La contaminazione microbica negli ambienti di lavorazione degli alimenti influenza la qualità e la sicurezza degli alimenti. Nelle industrie alimentari, un microbiota adattato all'ambiente può colonizzare le superfici di attrezzature e strumenti ed essere trasferito al prodotto alimentare o ai prodotti intermedi della produzione durante la manipolazione, la fabbricazione, la lavorazione e lo stoccaggio. In effetti, le superfici a contatto con gli alimenti rappresentano spesso un punto in cui i microrganismi persistono e proliferano. Anche le superfici che non sono a diretto contatto con gli alimenti sono potenziali serbatoi di microbi, che a lungo termine possono essere fonti di contaminazione alimentare. Sebbene procedure di pulizia e disinfezione frequenti siano regolarmente implementate in tutte le industrie alimentari, è riconosciuto che queste non sono sempre efficaci nell'eliminare le comunità microbiche residenti (De Filippis *et al.*, 2021).

Tali popolazioni microbiche sono ben adattate alle condizioni ambientali specifiche a cui sono esposte e tendono a svilupparsi, spesso come biofilm, su superfici particolarmente difficili da pulire a causa delle difficoltà legate all'accesso, alle irregolarità della superficie. In tali microambienti, questi microbi possono proliferare a causa della disponibilità di residui di cibo ed esudati e possono infine rappresentare una possibile fonte di agenti patogeni o microbi associati al deterioramento che possono portare alla contaminazione crociata degli alimenti (De Filippis *et al.*, 2021).

1.3.1.1. Rischi microbiologici dal consumo di formaggi a base di latte crudo,

I principali pericoli microbiologici da consumo di formaggi non trattati termicamente o cosiddetti “formaggi a latte crudo” sono dati da agenti come *Salmonella spp*, *Campylobacter spp*, *Escherichia coli* produttori di shigatossine (STEC); *Stafilococcus aureus*, *Listeria monocytogenes*, ma anche da *Mycobacterium bovis* agente eziologico della tubercolosi, *Brucella melitensis* e *B. abortus* agente eziologico della brucellosi.

L' Agenzia Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA) ha pubblicato nel 2015 un parere scientifico sui rischi per la salute pubblica associati al latte crudo, illustrando in una tabella riassuntiva i principali pericoli potenzialmente presenti nel latte crudo senza alcun trattamento, che sono non solo batterici ma anche virali e parassitari. Tra quelli già segnalati ed altri potenzialmente trasmissibili attraverso il latte e presenti nell'animale da latte dell'UE, si annoverano i batteri *Bacillus cereus*, *Yersinia enterocolitica*, *Yersinia pseudotuberculosis*, *Corynebacterium spp.*, *Streptococcus suis subsp. zooepidemicus*, i parassiti *Toxoplasma gondii* e *Cryptosporidium parvum* e il virus dell'encefalite da zecche (TBEV). Una rappresentazione di quanto appena detto è visibile in Tabella 1.4 (EFSA BIOHAZ, 2015a)

Tabella 1.4 - Elenco finale (breve) dei rischi microbiologici in cui è dimostrato che il pericolo può essere trasmesso all'uomo attraverso il consumo di latte di diverse specie e che il pericolo è presente negli animali da latte nell'UE (EFSA,2005), adattata.

Rischi microbiologici	Bovina da latte	Ovini e Caprini	Cavalli e scimmie	Cammelli
<i>Bacillus cereus</i>	Si	No	Si	No
<i>Brucella abortus</i>	Si	No	Si	No
<i>Brucella melitensis</i>	No	Si	No	Si
<i>Campylobacter spp. (thermophilic)</i>	Si	Si	Si	No
<i>Corynebacterium spp.</i>	Si	No	No	No
<i>Listeria monocytogenes</i>	Si	Si	Si	No
<i>Mycobacterium bovis</i>	Si	No	Si	No
<i>Salmonella spp.</i>	Si	Si	Si	No
<i>Staphylococcus aureus</i>	Si	Si	Si	No
<i>Streptococcus equi subsp. zooepidemicus</i>	Si	No	Si	No
<i>Shigatoxin-producing E. coli (STEC)</i>	Si	Si	Si	No
<i>Yersinia enterocolitica</i>	Si	No	Si	No
<i>Yersinia pseudotuberculosis</i>	Si	Si	Si	No
<i>Cryptosporidium parvum</i>	Si	No	No	No
<i>Toxoplasma gondii</i>	Si	Si	Si	Si
<i>Tick-borne encephalitis virus (TBEV)</i>	Si	Si	No	No

L'elenco ristretto dei pericoli identificati che ne risulta negli studi di EFSA,2015 è mostrato nella Tabella 1.4 e consiste in pericoli microbiologici che possono essere trasmessi attraverso il consumo di latte e che si verificano nelle principali specie animali produttrici di latte nell'UE. Per un rischio (ovvero il virus della febbre emorragica Alkhurma (AHFV), un flavivirus trasmesso dalle zecche associato ai cammelli in Arabia Saudita) è stata dimostrata la trasmissibilità del pericolo attraverso il latte, ma non è stata trovata alcuna prova che questo rischio sia presente negli animali da latte nell'UE, ed è stato quindi escluso da un'ulteriore considerazione in questo parere (EFSA, 2015a).

1.3.2. Rilevanza secondo il Reg. CE 2073

Il regolamento (CE) n. 2073/2005 dell'UE utilizza stafilococchi coagulasi positivi come organismi indice per valutare la probabilità di enterotossine stafilococciche nel formaggio a base di latte crudo o pastorizzato. *E. coli* è utilizzato come indicatore del livello di igiene di produzione nel formaggio prodotto con latte che ha subito un trattamento termico. Inoltre, *Listeria spp.* è stato utilizzato come organismo indice per la probabile presenza di *L. monocytogenes* negli alimenti (Martines-Rios, 2017, Camargo *et al.*, 2021)

In generale, i formaggi a pasta molle hanno maggiori probabilità di essere coinvolti in focolai di malattie di origine alimentare associati al formaggio rispetto ai formaggi a pasta dura e semidura. In generale, non vengono forniti dettagli sui dati di composizione del formaggio coinvolto in un focolaio, ad esempio, pH, sale e umidità; tali informazioni potrebbero essere importanti per capire come si sono verificati i focolai (Fox *et al.*, 2017).

Sia in Europa che nel mondo il formaggio ha causato importanti focolai che dettaglieremo nei prossimi paragrafi.

1.3.2.1. *Salmonella spp.*

Il monitoraggio della Salmonella lungo la catena alimentare viene effettuato durante la preraccolta (animali da allevamento e loro mangimi), trasformazione (macelli e laboratori di sezionamento) e post-elaborazione all'ingrosso, al dettaglio e catering (EFSA, 2021b).

Caratteristiche – Germi gram-negativi in grado di sopravvivere nell'ambiente anche per lunghi periodi. In particolare, *Salmonella spp.* sopravvive a lungo in condizioni di disidratazione, al congelamento, ma non alle alte temperature, come possiamo apprezzare nella tabella 1.5; anche se la presenza di materiale organico può aumentarne la sopravvivenza, sia durante la fase di produzione che di trasformazione del latte (Qualita360.it).

Tabella 1.5- Parametri di crescita della Salmonella (adattata da Qualità 360.it, 2017)

PARAMETRI DI CRESCITA, <i>Salmonella</i>			
	min.	max.	optimo
Temperatura : °C	5,2	46,2	35 a 43
Acqua libera :AW	0,94		
Acidità : pH	3,8	9,5	7 a 7,5
Ossigeno : O ₂	Anaerobio facoltativo		

I sierotipi di Salmonella non-tifoidea provocano la salmonellosi, una delle principali malattie batteriche gastroenteriche nei paesi industrializzati. Altri sierotipi (*S. Typhi* e *S. Paratyphi* A, B e C) sono la causa di febbri tifoidee (lattenews.it)

La trasmissione all'uomo avviene principalmente tramite il consumo di alimenti contaminati. Riguardo la Salmonella sono delineati criteri di sicurezza alimentare nel Regolamento (EU) n° 2073/2005 che stabiliscono la sua assenza da formaggio, burro, gelati, panna ottenuta da latte crudo o latte sottoposto a trattamento termico con temperatura inferiore a quella prevista per la

pastorizzazione. Sono esclusi i prodotti per i quali il processo produttivo o la composizione del prodotto stesso sono in grado di eliminare il rischio di Salmonella.

La salmonella non sopravvive alla pastorizzazione. Il serbatoio principale è il tratto gastrointestinale di mammiferi (suini, bovini) e uccelli (uccelli selvatici, pollame domestico), roditori e rettili. Il serbatoio animale costituisce la principale fonte di rischio, in particolare per i prodotti caseari ottenuti da latte crudo. La Salmonella, presente nelle feci animali, può contaminare acqua, pascoli, terreni ed è in grado di sopravvivere per diversi mesi, facendo così diventare l'ambiente una fonte di rischio. Riguardo a *S. Typhi*, gli esseri umani rappresentano l'unico serbatoio. Il latte, la manipolazione da parte di portatori privi di sintomi o l'acqua contaminata possono contaminare i prodotti caseari (lattenews.it).

Dati epidemiologici di Salmonella

In totale, 52 702 casi di salmonellosi umana sono stati segnalati da 27 Stati membri dell'UE nel 2020, con un tasso di notifica dell'UE di 13,7 casi per 100 000 abitanti (tabella 1.7). Si tratta di una diminuzione del 29,7% e del 32,8% rispetto al tasso del 2019 (19,5 e 20,4 per 100.000 abitanti) con e senza i dati del Regno Unito, rispettivamente. Come nell'anno precedente, i tassi di notifica più elevati nel 2020 sono stati segnalati dalla Cechia (98,4 casi per 100.000 abitanti) e dalla Slovacchia (62,1 casi per 100.000 abitanti), mentre i tassi più bassi sono stati segnalati da Bulgaria, Grecia, Irlanda, Italia, Portogallo e Romania ($\leq 4,4$ casi per 100.000 abitanti).

Possiamo vedere i dati raccolti per la salmonellosi nella seguente tabella (Tabella 1.6) di **EFSA Journal 2021**

Tabella 1.6 Ricoveri segnalati e decessi di casi umani confermati di Salmonellosi nell'UE, 2020 per (EFSA, 2021)

Ricoveri ospedalieri segnalati dovuti a zoonosi di Salmonella in casi umani confermati nell'UE, 2020 (adattata di EU One Health Zoonoses Report 2020).

Numeri di casi confermati		52702
Ricoveri	Stati disponibili (%)	39
	Numero Stati Membri MS ^b	13
	Ospedalizzazioni	6149
	Percentuale di ricoverati ospedalieri (%)	29,9
Decessi	Percentuali di decessi (%)	57,6
	Numeri di stati membri ^b	15
	Decessi	57

MS, Stato membro

^b non tutti i paesi hanno osservato casi per tutte le malattie.

L'importanza della sorveglianza integrata basata sull'approccio "One health " combinato con misure di contenimento efficaci lungo l'intera catena alimentare (basate sull'applicazione di misure di biosicurezza, sorveglianza e vaccinazione efficaci a livello di azienda agricola, buone pratiche di fabbricazione e igieniche durante tutte le fasi dall'allevamento al punto vendita) sono essenziali per controllare la diffusione di Salmonella, (Antunes *et al.*, 2016; Campos *et al.*, 2019).

È stata osservata una diminuzione dei casi nel 2020, probabilmente a causa della pandemia di COVID-19, come possiamo osservare nella tabella 1.7.

Tabella 1.7- Casi confermati di salmonellosi in UE e Italia, quadro adattato da EFSA,2021)

Casi umani segnalati di salmonellosi confermata per 100.000 abitanti, popolazione UE e della Italia, per anno, 2019 -2020				
Anno	2020		2019	
	Casi confermati	Tasso di notifica per 100.00 abitanti	Casi confermati	Tasso di notifica per 100.00 abitanti
UE Totale, 27	57702	13,7	78190	20,4
Italia	2626	4,4	3526	5,4

I campioni di controllo ufficiali che verificano la conformità ai criteri di sicurezza alimentare secondo il regolamento (CE) n. 2073/2005 hanno rilevato le percentuali più elevate di campioni positivi alla Salmonella nella carne di pollame, comprese le carni fresche (3,5%), le carni macinate e le preparazioni di carne destinate ad essere consumate cotte (8,3%) e prodotti a base di carne destinati ad essere consumati cotti (6,4%). Nella categoria dei prodotti ready to eat, oltre ai prodotti a base di carne, campioni positivi per Salmonella sono stati registrati anche tra "latte e prodotti lattiero-caseari con percentuali per la categoria che variavano da 0,3% a 1,5%" (EFSA, 2021a)

1.3.2.2. Stafilococchi Coagulasi-Positivi produttori di enterotossine (compreso *Staphylococcus aureus*)

Le enterotossine stafilococciche possono essere prodotte da molti ceppi di *S. aureus* e da alcuni altri stafilococchi coagulasi-positivi. I ceppi enterotossigeni devono superare 10^5 cfu/g per produrre la tossina a livelli rilevabili. Inoltre, la formazione delle enterotossine stafilococciche è influenzata da parametri quali la temperatura, il pH, l'attività dell'acqua, il potenziale di ossidoriduzione come riferito nella tabella 1.8, e l'antagonismo batterico (le colture starter usate nella caseificazione, ad esempio, possono prevenire la crescita del patogeno e/o la produzione delle tossine). Una volta presenti nell'alimento, tuttavia, sono molto difficili da eliminare. Sono, infatti, resistenti al calore, al congelamento e alle radiazioni. Non vengono inattivate dai processi di pastorizzazione commerciale e, in alcuni casi, neanche dai processi di sterilizzazione utilizzati nella produzione delle conserve (Qualivita.it, 2017)

Tabella 1.8- Parametri di crescita di Stafilococchi coagulasi positivi (adattata di qualità 360.it, 2017)

PARAMETRI DI CRESCITA, DI STAFILOCOCCI COAGULASI-POSITIVI

	min.	max.	optimo	Produzione Tossina		
				min.	max.	optimo
Temperatura °C	6	46,2	35 a 43	10	45	35 a 40
Acqua libera Aw	0,83			0,84		
	aerobiosi			aerobiosi		
	0,90			0,90		
	anaerobiosi			anaerobiosi		
Acidità pH	4			4		
	aerobiosi			aerobiosi		
	4,6	9,3	7 a 7,5	5,3		
	anaerobiosi			anaerobiosi		
Ossigeno O ₂	Anaerobio facoltativo					

Gli stafilococchi sono batteri Gram-positivi, anaerobi facoltativi, catalasi positivi, non mobili e non sporigeni con un'elevata tolleranza al sale (la maggior parte dei ceppi sopravvive in presenza di NaCl al 10%) (Heo *et al.*, 2020).

La malattia di origine alimentare dovuta alla presenza di stafilococchi coagulasi-positivi è un'intossicazione che si manifesta in seguito all'ingestione delle enterotossine stafilococciche (SE) presenti in alimenti nei quali l'agente patogeno è cresciuto ad elevati livelli prima del consumo. La produzione di enterotossine stafilococciche avviene quando la popolazione di stafilococchi enterotossigeni ha raggiunto almeno 10^5 a 10^6 ufc/g. Gli studi hanno scoperto che l'intossicazione alimentare causata da *Staphylococcus aureus* che trasporta l'enterotossina si verifica e si sviluppa in tempi relativamente brevi. L'enterotossina trasportata da *Staphylococcus aureus* è il principale fattore di virulenza che causa l'avvelenamento di origine alimentare (Liu *et al.*, 2018).

Gli stafilococchi sono batteri che si trovano ovunque, sulla pelle, nella mucosa del naso e della faringe di animali a sangue caldo (mammiferi, uccelli) e in particolare negli esseri umani, sono anche responsabili della mastite clinica e subclinica nei ruminanti.

Informazioni su *S. aureus* da formaggi artigianali a latte crudo e ambienti di produzione lattiero-casearia è scarsa, sebbene una grande quantità di latte vaccino prodotto in Italia sia utilizzata nella produzione di formaggi tipici a latte crudo.

Il Regolamento (EU) n° 2073/2005 definisce un criterio di igiene del processo per il numero di stafilococchi coagulasi-positivi che deve essere applicato nel punto del processo produttivo dove il numero di questo agente patogeno dovrebbe essere massimo. Il Regolamento (UE) n° 2073/2005 definisce inoltre un criterio di sicurezza alimentare, al momento in cui "i prodotti sono piazzati sul mercato durante il periodo di validità", per la presenza di enterotossine stafilococciche. Il cibo dovrebbe essere controllato per il rilevamento di enterotossine quando il numero di stafilococchi coagulasi positivi supera 10^5 ufc/g.

Johler *et al.*, nel 2018 hanno riportato i risultati di un monitoraggio nel quale su un totale di 276 campioni provenienti da diverse fasi di produzione (latte crudo, siero di latte, cagliata, salamoia, piani di essiccazione e formaggio) di 36 caseifici artigianali in Italia, 102 campioni provenienti da 25 caseifici sono risultati positivi per *S. aureus*, con l'80% di formaggi artigianali testati, positivi (Johler *et al.*, 2018).

Lo *Staphylococcus aureus* resistente a meticillina (MRSA) è stato riconosciuto come la principale causa di infezioni nosocomiali in tutto il mondo. I ceppi di MRSA sembrano essere stati trasferiti dalle strutture sanitarie alla comunità (Rapporto scientifico dell'EFSA e dell'ECDC, 2015). Inoltre, negli ultimi anni, l'MRSA è stato identificato come un patogeno emergente nel bestiame e negli animali da compagnia, così come in alcune altre specie di animali da allevamento (Kümmel *et al.*, 2016).

Inoltre, *S. aureus* è considerato uno dei più importanti agenti infettivi della mastite nei bovini da latte, ovini e caprini (Xing, 2016, Moon *et al.*, 2007; Nam *et al.*, 2011). In generale, la meticillina non viene utilizzata per il trattamento della mastite, ma l'MRSA è stato rilevato in bovine da latte ed è stato isolato dal latte. Inoltre, la presenza di MRSA nell'ambiente potrebbe anche essere una delle fonti di infezione da MRSA negli animali poiché può sopravvivere per diversi mesi (Kümmel *et al.*, 2016).

1.3.2.3. *Escherichia coli*

Escherichia coli produttore di shigatossine (STEC) è un'importante causa di malattie di origine alimentare. STEC è associato a gravi infezioni nell'Uomo associati a diarrea sanguinolenta e in alcuni casi sindrome emolitico-uremica (HUS) e porpora trombotica trombocitopenica (TTP) (Miszczycha *et al.*, 2013). L'infezione umana è tipicamente acquisita attraverso l'ingestione di cibo contaminato (carne macinata cruda, latticini, verdure, ecc.) o acqua (Miszczycha *et al.*, 2013). L'OMS riporta che il principale alimento fonte di *E. coli* STEC in America risulta essere la carne di bovino, così come in Europa; mentre per il paese orientali sembra essere principalmente i latticini (WHO, 2018).

Nel 2020, il numero di casi confermati di infezione da STEC umano è stato di 4.446. Ciò ha reso STEC la quarta infezione gastrointestinale di origine alimentare più comunemente segnalata negli esseri umani nell'UE. È stata osservata una diminuzione dei casi nel 2020, probabilmente a causa della pandemia di COVID-19. La tendenza generale per le infezioni da STEC, tuttavia, non ha mostrato alcun aumento o diminuzione statisticamente significativa nel 2016-2020, il tasso di notifica dell'UE è stato di 1,5 per 100.000 abitanti. Si tratta di una diminuzione del 22,4% e del 18,2% rispetto al tasso del 2019 (1,9 e 1,8 per 100.000 abitanti) con e senza i dati del 2019 del Regno Unito, rispettivamente. E così lo STEC è stato il quarto agente batterico più frequente rilevato nei focolai di origine alimentare nell'UE, con 34 focolai, 208 casi, 30 ricoveri ospedalieri e 1 decesso segnalati nel 2020. (EFSA, 2021).

Le fonti nei cinque focolai di origine alimentare STEC con prove forti nel corso del 2020 sono state "acqua di rubinetto, compresa l'acqua di pozzo" (due focolai), "carne e prodotti a base di carne", "prodotti lattiero-caseari diversi dal formaggio" e "formaggi a base di latte vaccino" (un focolaio ciascuno) (EFSA, 2021).

Tabella 1.9 - Casi confermati nell'uomo e campioni alimentari positivi per *E. coli* produttore di shigatossine (EU One Health Zoonoses Report 2016-2020, adattata)

				Fonte
Persone/anno	2016 ^(a)	2018 ^(a)	2020	ECDC
Numero totale i casi	6474	8167	4446	
Numero totale di casi confermati/100.000 abitanti (tassa di notifica)	1,8	2,0	1,5	
Alimenti				
Latte e prodotti lattiero-caseari	3733	5339	4665	EFSA
Numero di campioni	11	14	10	EFSA

(a) quando sono stati raccolti i dati del Regno Unito per il periodo 2016-2019, il Regno Unito era uno Stato membro dell'UE, ma dal 1° febbraio 2020 è diventato un paese terzo. I dati provenienti dal Regno Unito sono presi in considerazione per gli anni 2016-2019, ma non sono considerati nella panoramica dell'UE per il 2020.

ECDC: European Centre for Disease Prevention and Control; EFSA: European Food Safety Authority; MS: Member State; STEC: Shiga toxin-producing *Escherichia coli*.

Escherichia coli è un batterio gram-negativo che vive come commensale nell'intestino dell'uomo e di molti animali. *E. coli* è stato suddiviso in diversi gruppi sulla base di fattori di virulenza, tra cui ceppi produttori di verocitotossine enterocolitiche (VTEC). Il principale ceppo è *Escherichia coli* O157:H7.

L' *E. coli* O157 e O26 sembrano essere i sierogruppi più comuni nelle tossinfezioni alimentari (WHO,2017). A continuazione nella figura 1.6 i casi notificati della variante O157 a data marzo 2022.

Figura 1.6 - Casi notificati della variante O 157 della *Escherichia coli*. (Atlante di sorveglianza delle malattie infettive,2022)

La Sindrome Emolitico Uremica (SEU) è considerata una malattia rara. In Italia tra il 1° dicembre 2020 e il 30 novembre 2021 sono stati registrati 54 casi di SEU. I pazienti provenivano da 14 Regioni. Di questi, 53 casi (98%) erano riferibili, come atteso, alla popolazione pediatrica (<15 anni di età). In questa fascia d'età, negli ultimi 12 mesi il tasso medio di segnalazione dei casi è stato di 0,64 casi di SEU per 100.000 residenti, con importanti variazioni per Regione. I valori più elevati sono stati riscontrati in Puglia (1,8 casi per 100.000). In questa e in altre sei Regioni e Province Autonome (P.A. Bolzano, Liguria, Emilia-Romagna, Piemonte, Lombardia e Friuli-Venezia Giulia) il tasso di notifica dei casi di SEU è stato superiore al tasso medio nazionale. (Epicentro.iss.it,2022)

1.3.2.4. *Listeria monocytogenes*

L. monocytogenes fu descritto per la prima volta dal gruppo di lavoro di Murray nel 1926 a seguito di un'infezione sistemica nei gerbilli, nei porcellini d'india e nei conigli di laboratorio. Il microrganismo fu però definito patogeno pericoloso per l'uomo solo dopo la Seconda guerra mondiale, ritendendolo il più importante batterio in grado di causare la morte placentare del feto e una grave infezione del sistema nervoso nell'adulto. Nel 1980 venne dichiarato batterio di origine alimentare in seguito ad una epidemia in Canada dove, dopo indagini epidemiologiche, si trovarono cavoli contaminati (Schlech *et al*, 1983). Dal 1980 ad oggi molti fattori hanno contribuito alla definizione di *L. monocytogenes* come uno tra i patogeni di origine alimentare più importanti nel mondo occidentale e non solo, vista la recente epidemia (2017-2018) che ha causato oltre 200 morti scoppiata in Sud-Africa a causa della contaminazione di un prodotto locale (polony) a base di carne (Olanya, 2019, Doyle, 2019). Ancora più di recente, nel 2019, subito dopo la fine della prolungata epidemia multinazionale da verdure congelate (EFSA ed ECDC, 2021), *L. monocytogenes* è stata identificata come l'agente eziologico di focolai multipli e prolungati in più paesi ed è stato responsabile in Spagna di uno dei più grandi focolai mai registrati nell'UE con 207 casi coinvolti, 131 ricoveri e 3 decessi. Questi i risultati devono essere attentamente considerati, con particolare attenzione alla grande varietà di alimenti che possono supportare la crescita di *L. monocytogenes* e che sono stati implicati in epidemie comunitarie negli ultimi anni (cioè carne e prodotti a base di carne, salumi, pesce, formaggi, verdure).

La sindrome causata da *L. monocytogenes* è la Listeriosi che può manifestarsi con setticemia, infezione del sistema nervoso centrale, infezione al feto durante la gravidanza e più raramente con un'infezione locale. Dopo l'ingestione di cibo contaminato. Nel momento in cui il patogeno diffonde al fegato è capace di colpire anche altri distretti, come la milza, definendo un'importante estensione della malattia, raffigurata nella (Figura 1.7)

Figura 1.7- Rappresentazione Schematica della patofisiologia della infezione per Listeriosi (adattato di Food Microbiology: Fundamentals and Frontiers,2020)

Nel 2020, il numero di casi confermati di listeriosi umana è stato di 1.876, corrispondente a un tasso di notifica dell'UE di 0,42 per 100.000 abitanti. Il recesso del Regno Unito dall'UE ha comportato una diminuzione del 14,2% della notifica rispetto al tasso del 2019. Senza dati provenienti dal Regno Unito, la diminuzione della notifica è del 7,1%, il che potrebbe essere spiegato dall'impatto della pandemia di COVID-19, ma la listeriosi rimane ancora una delle più gravi malattie di origine alimentare sotto sorveglianza dell'UE. La listeriosi causa molti ricoveri ospedalieri e un'elevata morbilità e mortalità, in particolare tra gli anziani. I dati del 2020 nella maggior parte degli Stati membri presentavano una comparabilità medio-bassa rispetto agli anni precedenti. (EFSA and ECDC,2021).

Nel 2020, *Listeria monocytogenes* è stata identificata in 16 focolai in sette SM (Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi) e quattro focolai segnalati da due non Stati membri (Svizzera, Regno Unito). Complessivamente, questi focolai sono stati responsabili di 163 casi, 126 ricoveri e 30 decessi. Nell'UE, *L. monocytogenes* è stato associata al più alto tasso di mortalità tra i casi di focolaio (14,2%). Il bilancio delle vittime dei focolai di listeriosi è stato particolarmente elevato anche nei non SM con 13 decessi su un totale di 43 casi causati dai focolai (30,2%), tutti ricoverati in ospedale. L'epidemia di *L. monocytogenes* segnalata dalla Svizzera merita particolare attenzione per il suo elevato impatto sulla salute causando il più alto numero di decessi mai rilevati in un singolo focolaio in Europa (10 decessi) e il secondo più alto numero di ricoveri a seguito del grande focolaio che si è verificato in Spagna nel 2019. L'epidemia è stata causata da *L. monocytogenes* serovar 4b e il cibo implicato era "formaggio". È interessante notare che il numero di focolai di *L. monocytogenes* segnalati dagli Stati membri nel 2020 è stato il secondo numero più alto segnalato da quando l'EFSA ha iniziato a raccogliere dati sull'OSA, dopo i 21 focolai di listeriosi segnalati negli Stati membri nel 2019, quando il Regno Unito faceva ancora parte

dell'UE. Tra il 2016 e il 2019 il numero medio di focolai di *L. monocytogenes* segnalati all'anno nell'UE è stato di 13,2 con il Regno Unito che ha segnalato un solo focolaio in media all'anno. La tendenza verso un numero crescente di focolai di *L. monocytogenes* è motivo di preoccupazione, dato il declino osservato per la maggior parte degli altri agenti patogeni implicati nei focolai nell'UE e l'elevato onere sanitario delle infezioni da *L. monocytogenes*. (EFSA and ECDC, 2021)

Le epidemie passate di listeriosi negli Stati Uniti sono state collegate a latte e formaggi crudi e non pastorizzati, gelato, verdure crude o lavorate, frutta cruda o lavorata, pollame crudo o poco cotto, salsicce, hot dog, salumi e pesce crudo o affumicato e altro frutti di mare. *L. monocytogenes* è stata trovata anche negli alimenti crudi per animali domestici. In totale, sono stati segnalati 5.175 focolai di origine alimentare (FDA, 2021).

Listeria è un germe gram-positivo in grado di svilupparsi a basse temperature, produce acido lattico ma non CO₂. È particolarmente diffuso nell'ambiente, nel suolo e nell'intestino dell'uomo e degli animali. Sopravvive anche per lunghi periodi e si moltiplica anche a temperature di refrigerazione, i parametri di crescita sono rappresentati nella tabella 1.10. La presenza di materiale organico aumenta la resistenza nei confronti dei comuni disinfettanti. Presenta anche una buona resistenza al sale (Qualità360.it).

Le caratteristiche fisiologiche di *L. monocytogenes* consentono al microrganismo di sopravvivere e, sia pure in misura ridotta, di moltiplicarsi anche in condizioni ambientali sfavorevoli per altri patogeni (tra queste la concentrazione di NaCl fino al 10%) il che rende la sua presenza particolarmente preoccupante negli alimenti pronti [ready-to-eat (RTE)], caratterizzati da lunghe shelf-life. Inoltre, la sua capacità di produrre biofilm le permette di sopravvivere a lungo, anche fino a dieci anni, negli stabilimenti di produzione degli alimenti (Cataldo *et al.* 2007; Swaminathan *et al.* 2007).

Tabella 1.10 - Parametri di crescita di *Listeria monocytogenes* (adattata di qualità 360.it, 2017)

PARAMETRI DI CRESCITA, <i>Listeria monocytogenes</i>				
	min.	max.	optimo	innativo
Temperatura °C	-1,5	45	37	
Acqua libera Aw	0,92			0,85
Acidità pH	4,4	9,4	7	
Ossigeno O ₂	Aerobio -Anaerobio facoltativo			

Nel formaggio, la presenza e sopravvivenza di questo batterio sono legati al tipo di prodotto, poiché alcune categorie, ad es. i formaggi a pasta molle e semi-molli, sono più suscettibili alla sua crescita. In generale, i formaggi a latte pastorizzato sembrano più soggetti alla crescita di *L. monocytogenes* data l'assenza, dovuta alla pastorizzazione, del microbiota tipico del latte crudo che può svolgere

un'azione antagonista sull'agente patogeno. Tuttavia, gli studi hanno dimostrato che non ci sono differenze significative nella presenza di *L. monocytogenes* tra i formaggi prodotti con latte pastorizzato o crudo (Panebianco *et al.*, 2021). Dal 1985 in tutto il mondo si sono verificati oltre trenta focolai di listeriosi che hanno coinvolto diversi tipi di formaggio. Sono stati identificati dodici sierotipi di *L. monocytogenes* (1 / 2a, 1 / 2b, 1 / 2c, 3a, 3b, 3c, 4a, 4b, 4c, 4d, 4e, e 7), tre dei quali (1 / 2a, 1 / 2b e 4b) sono causa del 95% dei casi di malattia umana; il sierotipo 4b è più comunemente associato a epidemie). (IZS.IT, 2018).

Esistono due tipi principali di listeriosi: una forma non invasiva e una forma invasiva.

-La listeriosi non invasiva (gastroenterite listeriale febbrile) è una forma lieve della malattia che colpisce principalmente persone altrimenti sane. I sintomi includono diarrea, febbre, mal di testa e mialgia (dolore muscolare). Il periodo di incubazione è breve (pochi giorni). I focolai di questa malattia hanno generalmente coinvolto l'ingestione di alimenti contenenti alte dosi di *L. monocytogenes*.

-La listeriosi invasiva è una forma più grave della malattia e colpisce alcuni gruppi della popolazione ad alto rischio. Questi includono donne incinte, pazienti in trattamento per cancro, AIDS e trapianti di organi, anziani e neonati. Questa forma di malattia è caratterizzata da sintomi gravi e da un alto tasso di mortalità (20% –30%). I sintomi includono febbre, mialgia (dolore muscolare), setticemia, meningite. Il periodo di incubazione è solitamente di una o due settimane, ma può variare da pochi giorni a un massimo di 90 giorni (WHO,2021). La sorveglianza dell'UE della listeriosi umana si concentra sulla forma grave e invasiva della malattia. Sebbene sia ancora relativamente rara con 2.621 casi confermati nell'UE nel 2019, è una delle malattie di origine alimentare più gravi sotto sorveglianza dell'UE che causa ospedalizzazioni, elevata morbilità e mortalità, in particolare tra gli anziani (EFSA and ECDC, 2021)).L'elevata incidenza delle infezioni da *Listeria* negli anziani può essere parzialmente spiegata dall'invecchiamento della popolazione nell'UE e dall'aumento parallelo della suscettibilità dovuto a malattie croniche sottostanti (EFSA BIOHAZ Panel, 2021). Poiché l'invecchiamento della popolazione continuerà nella maggior parte degli Stati membri (EUROSTAT, 2020) nei prossimi anni, è importante aumentare la consapevolezza della listeriosi e del rischio, soprattutto per le persone anziane, associato a determinate abitudini di consumo e tipi di alimenti (es. Prodotti ittici RTE e verdure surgelate) (EFSA ed ECDC, 2021; gruppo di esperti scientifici EFSA BIOHAZ, 2018, 2020a).

Una delle principali scoperte che emergono dall'analisi dei dati sull'epidemia del 2020 è l'elevato carico di *L. monocytogenes* in termini di ospedalizzazioni e decessi. Il bilancio delle vittime di un focolaio di *L. monocytogenes* può essere elevato o molto elevato, come nel caso dell'epidemia in Svizzera causata da una persistente contaminazione del formaggio con *L. monocytogenes* dal 2018 al 2020 (Nüesch-Inderbilen & *et al.*, 2021). A livello dell'UE, sia il tasso di mortalità che il tasso di ospedalizzazione per focolai di listeriosi sono aumentati progressivamente negli ultimi 5 anni e questo è motivo di preoccupazione, data l'epidemiologia sfaccettata di *L. monocytogenes*. Inoltre, l'esposizione di origine alimentare a *L. monocytogenes* è stata documentata in una vasta gamma di contesti, comprese le istituzioni ospedaliere e residenziali, e questo è motivo di preoccupazione (Wilking *et al.*, 2021; Russini *et al.*, 2021). I focolai di listeriosi sono associati a una varietà di prodotti alimentari, tra cui formaggi, carne e prodotti a base di carne e pesce e prodotti della pesca, nonché alimenti di origine non animale, come chiaramente indicato dai dati riportati nel 2020. (EFSA and ECDC,2021). Una migliore tracciabilità dei pazienti, soprattutto quelli affetti da condizioni gravi e da

listeriosi invasiva, derivante dalla pronta applicazione del WGS per la caratterizzazione di *L. monocytogenes* ha contribuito a migliorare l'incremento (EFSA,2021).

Analizzando i dati del Latte e prodotti lattiero-caseari, RTE Combinando tutte le categorie di latte RTE e prodotti lattiero-caseari, la presenza complessiva di *L. monocytogenes* è stata dello 0,44% (82 positivi su 18.465 unità testate), dati del EFSA Journal 2021 (EFSA ed ECDC, 2021a).

Nel periodo 2017-2020, 19 Stati membri e 2 non stati membri (Montenegro e Macedonia del Nord) hanno comunicato dati sui prodotti caseari RTE. Nel 2020, 15 STATI membri e tre non stati membri (Montenegro, Macedonia del Nord e Serbia) hanno riportato dati sul rilevamento di *L. monocytogenes* nei formaggi. Bulgaria, Belgio, Germania, Paesi Bassi, Romania e Spagna sono stati i principali contributori per tutti i campioni di formaggio testati (81,5% delle unità totali testate). I formaggi a base di latte vaccino pastorizzato rappresentano oltre il 64,7% dei campioni di formaggio raccolti e segnalati. Nel complesso, considerando tutte le origini del latte (specie) e tutti i tipi di formaggi, *L. monocytogenes* è stata rilevata nello 0,54% degli 11.934 campioni di formaggio testati. Un riassunto della proporzione di unità *L. monocytogenes*-positive per i vari tipi di formaggi è presentato nella figura 1.8 Nel 2020, i tassi di presenza di *L. monocytogenes* nei formaggi a pasta molle e semi-molle (SSC) e nei formaggi a pasta dura (HC) a base di latte crudo-trattato termicamente (LHT) sono stati rispettivamente dello 0,67% e dell'1,4%. I tassi di occorrenza per SSC e HC a base di latte pastorizzato sono stati rispettivamente dello 0,68% e dello 0,29%. Considerando il periodo di tempo 2017-2020, per HC e SSC, i tassi di occorrenza per i formaggi crudi LHT e i formaggi pastorizzati sono comparabili.

Figura 1.8 - Percentuale di unità di campionamento positive di *Listeria monocytogenes* (tutte le fasi di campionamento) secondo il metodo di rilevazione nei formaggi (formaggi a pasta molle e semi molle, latte crudo, formaggio a pasta dura, latte pastorizzato a pasta dura, formaggio a pasta molle e semi molle), UE, 2020-2017.

1.3.2.5. *Klebsiella spp.*

Klebsiella spp. sono commensali del microbiota umano e una delle principali cause di infezioni nosocomiali opportunistiche. L'incidenza di ceppi multi-resistenti (MDR) di *Klebsiella pneumoniae* che causano infezioni gravi è in aumento e *Klebsiella oxytoca* è un patogeno emergente. Sono necessarie strategie alternative per affrontare le infezioni causate da questi batteri poiché i ceppi diventano resistenti agli antibiotici di ultima istanza come la colistina (Herridge, *et al.*, 2020).

Klebsiella spp. appartengono alla famiglia delle *Enterobacteriaceae* e sono bacilli Gram-negativi non mobili, capsulati. La *Klebsiella pneumoniae* è un batterio commensale che si trova nel tratto gastrointestinale e respiratorio e sulla pelle di individui sani. È anche onnipresente nell'ambiente. È un patogeno opportunistico in grado di causare un'ampia gamma di infezioni acquisite in comunità e nosocomiali, come infezioni del tratto urinario (IVU), infezioni del tratto respiratorio e infezioni di ferite e tessuti molli (Podschn e Ullmann, 1998, Herridge *et al.*, 2020). Negli ultimi anni è diventata una delle principali cause mondiali di infezioni nosocomiali, con un tasso di mortalità in aumento, in particolare negli individui immunocompromessi, nei neonati e negli anziani. Inoltre, è sempre più implicato in gravi infezioni acquisite in comunità come polmonite e meningite (Herridge *et al.*, 2020).

Importanza

A causa della sua ampia distribuzione e del suo patrimonio genetico, *K. pneumoniae* è rapidamente diventato una minaccia globale per la salute pubblica (WHO, 2018). I ceppi di *K. pneumoniae* sono spesso resistenti ai beta-lattamici ad ampio spettro come le penicilline e le cefalosporine.

Simile a *K. pneumoniae*, *Klebsiella oxytoca* è un patogeno opportunistico nell'uomo e sta diventando sempre più associato a infezioni nosocomiali, in particolare nei pazienti immunocompromessi (Broberg *et al.*; 2014, Herridge *et al.*, 2020). Inoltre, sta acquisendo geni di resistenza antimicrobica (Moradigaravand *et al.*, 2017) Di conseguenza, ora è considerato il secondo patogeno clinicamente più importante del genere *Klebsiella* (Herridge *et al.* 2020).

Klebsiella però è molto difficile da debellare e questo si deve a due requisiti, in realtà comuni a molte specie batteriche:

- la possibilità di poter trasferire materiale genico mobile, ad esempio plasmidi, a cellule non figlie (trasmissione genica orizzontale TGO);
- la presenza di un gene associato alla resistenza ai betalattami I batteri appartenenti a questo genere non sono di per sé patogeni: *K. pneumoniae* e *Klebsiella oxytoca*, ad esempio, colonizzano l'intestino di molti vertebrati e non causano alcun disturbo. Proprio queste due specie però, in un soggetto delicato e predisposto, determinano infezioni nosocomiali anche molto difficili da debellare a causa del carattere di multi-resistenza agli antibiotici degli agenti eziologici. Anche se tale agente non si considera zoonotico perché non viene trasferito all'uomo dall'animale, è possibile isolare questo patogeno nell'ambiente di lavorazione così come negli alimenti di origine animale segno di un potenziale rischio per la salute umana aggravato dal carattere di multiresistenza dei ceppi isolati (Tominaga, 2018)

1.3.2.6. *Citrobacter*

Il batterio *Citrobacter*, un genere di batteri Gram-negativi coliformi, anaerobi facoltativi, appartenenti alla famiglia delle *Enterobacteriaceae*, alla quale appartengono anche i generi più

noti *Escherichia*, *Salmonella* e *Shigella*. Non si conosce molto sui *Citrobacter* e gli studi su di loro effettuati non sono recentissimi.

Essi sono stati isolati per la prima volta nel 1932 da Werkman e Gillen che ne descrissero sette specie, tra cui *C. freundii*, *C. koseri* e *C. amalonaticus*. Gli organismi della specie sono tipicamente mobili per mezzo di flagelli peritrichi. Le specie di *Citrobacter* possono infettare uomini e animali e riscontrarsi nelle acque, nei suoli e nei cibi contaminati. In particolar modo, le categorie di persone più colpite sono i neonati, con una maggiore incidenza per i nati prematuri e gli adulti immunocompromessi.

L'antibiotico-resistenza è una caratteristica di molti isolati di *Citrobacter*. L'unico antibiotico che mostra effetti positivi sui pazienti trattati è la colistina, antibiotico polimixिनico prodotto da alcuni ceppi di *Bacillus polymyxa* variante colistinus, che porta alla disgregazione della membrana cellulare batterica esterna; l'antibiotico presenta, però, attività tossica per il rene e per il sistema nervoso (Issalute.it, 2021).

1.4. Nuove Frontiere di Tracciabilità e caratterizzazione di pericoli alimentari

La tipizzazione dei microrganismi permette di individuare se due isolati batterici sono da considerarsi come appartenenti allo stesso clone batterico oppure a due cloni distinti. I metodi di tipizzazione batterica risultano efficaci nel controllo epidemiologico per discriminare ceppi appartenenti alla stessa specie (Sabat *et al.*;2013).

I sistemi di tipizzazione tradizionali basati sulla caratterizzazione del fenotipo batterico, sono stati utilizzati per molti anni. Esistono oggi metodi più all'avanguardia che effettuano una correlazione degli isolati a livello molecolare, dimostrando un potere discriminante maggiore. Il controllo delle infezioni prevede l'isolamento e l'identificazione dei microrganismi responsabili, l'individuazione dei possibili serbatoi e delle vie di trasmissione, ed il contenimento del rischio di trasmissione. E così come i metodi di fenotipizzazione sono ben standardizzati con elevata riproducibilità, il loro potere discriminante non è sempre elevato. Due ceppi fenotipicamente differenti possono effettivamente avere lo stesso background genetico o due ceppi fenotipicamente identici possono effettivamente differire geneticamente.

1.4.1. Tecniche di tipizzazione fenotipica

Queste tecniche prevedono una caratterizzazione ed identificazione tramite la valutazione di caratteristiche biologiche e fisiche espresse dal microrganismo (Farris *et al.*;2018).

Esistono diverse tecniche per la valutazione fenotipica tra cui:

- Sierotipizzazione
- Fagotipizzazione
- Biotipizzazione
- Antibiotogramma

La tipizzazione sierica, una tecnica ampiamente utilizzata per la caratterizzazione di batteri patogeni enterici Gram-negativi ad esempio: *Salmonella* ed *Escherichia coli*; mentre tra i Gram-positivi risulta importante per l'identificazione del genere *Listeria*. Per quest'analisi ci si avvale di anticorpi specifici (antisieri) per valutare l'espressione degli antigeni presenti sulla superficie della cellula (ad esempi: flagelli, fimbrie lipolisaccaridi) (Oakley *et al.*,2015). L'analisi può essere implementata mediante diversi test: agglutinazione, co-agglutinazione, saggi di fluorescenza o etichettatura enzimatica (Oakley *et al.*;2015). La sierotipizzazione è spesso applicata anche nel campo della sorveglianza e valutazione epidemica poiché i ceppi possono essere riconosciuti rapidamente mediante screening

sierologico. La sierotipizzazione è un test di facile implementazione, riproducibile, relativamente economico e con risultati di facile interpretazione. (Oakley *et al.*;2015).

I metodi sopraelencati sono standardizzabili, riproducibili, applicabili in tutti i laboratori di microbiologia e solitamente poco costosi, ma la capacità discriminante a volte può essere ridotta (Friedman *et al.*, 2007). Infatti, il limite principale di queste analisi è rappresentato dalla possibilità dei microrganismi di modificare l'espressione di una loro caratteristica per effetto dell'ambiente o di mutazioni (Friedman *et al.*, 2007).

L'emergere di un fenotipo particolare ed inusuale è sufficiente per mettere in allarme gli scienziati e sospettare un possibile focolaio; la rilevazione di un fenotipo molto diffuso e frequente necessita invece una tipizzazione genetica con un maggiore livello discriminante (Friedman *et al.*, 2007; Ranjbar *et al.*, 2014).

1.4.2 Tecniche di tipizzazione molecolare

Le tecniche di tipizzazione molecolare possono suggerire la correlazione o la differenza tra due isolati della stessa specie e quindi determinare la loro distanza genetica (Facinelli, 2007; Friedman *et al.*;2007).

La scelta di un metodo dipende dal tipo di quesito epidemiologico a cui si deve rispondere (epidemie localizzate nel tempo e nello spazio oppure epidemie a lungo termine o su vasta scala) e dal tipo di microrganismo (Facinelli, 2007). È importante sottolineare che nessun metodo di tipizzazione presenta tutti i requisiti richiesti (standardizzabile, sensibile, di semplice esecuzione e facile interpretazione, etc.). L'applicazione combinata di più metodi è spesso necessaria per delineare un profilo specifico degli isolati.

Le tecniche maggiormente utilizzate sono convenzionalmente suddivise come segue:

- Metodi basati sul profilo di bande (RFLP, PFGE)
Pulsed field electrophoresis (PFGE): Tecnica elettroforetica utilizzata per separare grandi molecole di DNA tramite l'utilizzo di un enzima di restrizione.
Come riportato dal sito CDC (Center for Disease Control and Prevention) la PFGE è considerata un "gold standard" quindi viene utilizzata come metodo di riferimento per la validazione di nuovi metodi di tipizzazione (CDC, 2016).
I vantaggi tecnici di questa metodica sono sicuramente la possibilità di analizzare qualsiasi genoma, con l'utilizzo di diversi enzimi. Questa tecnica presenta tuttavia alcune limitazioni: l'analisi è impegnativa, lunga e laboriosa. (Sabat *et al.*;2013; Li *et al.*,2009).
- Restriction fragment length polymorphism (RFLP): Misurazione della dimensione dei frammenti di restrizione che vengono separati da elettroforesi su gel di agarosio. In seguito all'elettroforesi si procede con un Southern blot ovvero trasferimento del DNA su membrana e successiva ibridazione con sonde specifiche. (Li *et al.*, 2009; Oakley *et al.*, 2015, Ranjbar *et al.*,2014).
- Metodi basati sull'amplificazione di sequenze note (mediante PCR):
Multiple locus variable tandem repeat analysis (MLVA)
Metodo basato che consiste nel determinare il numero di sequenze ripetute in maniera tandem in diversi loci all'interno dello stesso cromosoma batterico. Il profilo di bande che si ottiene dall'analisi può essere confrontato mediante elettroforesi sul gel senza l'impiego di sonde geniche. Attualmente sono disponibili banche dati e software per analizzare e mettere a confronto i risultati ottenuti in modo tale da poterne dedurre relazioni filogenetiche (Oakley *et al.*,2015).

- Sequenziamento del DNA (MLST):
Multi-locus sequence type (MLST): prevede l'impiego di sequenziamento del DNA per valutare la presenza di varianti alleliche in geni conservati. Spesso vengono sequenziati i geni conservati proprio per valutare il corredo genetico di base all'interno di una epidemia (Li et al.;2009; Oakley *et al.*,2015; Ranjbar *et al.*,2014, Sabat *et al.*,2013). Questa metodologia è però molto laboriosa, costosa e spesso potrebbe non essere sufficientemente discriminante per alcune patogeni (Sabat *et al.*, 2013; Ranjbar *et al.*,2014).
- Amplified Fragment Length polymorphism (AFLP): Il DNA genomico viene digerito mediante l'utilizzo di enzimi di restrizione: uno è ad alta frequenza di taglio ed uno a bassa frequenza di taglio. I frammenti che si ottengono vengono legati ad adattatori e successivamente sottoposti ad un'amplificazione mediante PCR (Ranjbar *et al.*;2014). Questa tecnica possiede un elevato potere discriminante, tanto da essere stato paragonato a quello della PFGE poiché, anche una singola mutazione di una base riesce ad essere identificata. Purtroppo, questo metodo risulta essere difficile da implementare e abbastanza costoso (Sabat *et al.*;2013).

CAPITOLO 2. Scopo della ricerca

All'interno dei prodotti lattiero-caseari, il formaggio a pasta molle ha registrato un incremento di produzione negli ultimi anni in Europa ed in Italia.

Nella penisola, la maggior parte di questi alimenti viene prodotta artigianalmente a livello locale spesso seguendo un protocollo riassunto in specifici disciplinari, nei quali, oltre al processo produttivo, viene definita la regione geografica di provenienza, non solo del prodotto, ma anche delle materie prime.

Se da una parte la natura locale della produzione artigianale viene percepita dal consumatore come più genuina, dall'altra tali tipi di produzione non presentano una completa automazione del processo produttivo. Una lavorazione per lo più manuale, implica infatti una minore possibilità di controllo dei parametri produttivi, suggerendo un maggiore rischio in termini di igiene di processo e sicurezza alimentare.

A tale proposito lo scopo della presente ricerca è stato di monitorare l'enumerazione di conta batterica totale, batteri lattici ed *Enterobacteriaceae*. Inoltre, sugli stessi campioni è stata valutata la presenza di *Listeria monocytogenes*, *Salmonella spp*, *E. coli* VTEC e *Staphylococcus aureus*. In aggiunta si è proceduto alla caratterizzazione degli isolati appartenenti alla famiglia delle *Enterobacteriaceae*. In particolare, sono stati raccolti campioni ambientali ed alimentari in azienda e campioni alimentari durante la fase di conservazione a 2°C, 8°C e 2/8°C. In totale sono stati analizzati 810 campioni, appartenenti a sei lotti di produzione, nel periodo compreso tra Gennaio 2020 e Marzo 2021

CAPITOLO 3. Materiali e Metodi

3.1 Campionamento in azienda

Nell'analisi sperimentale sono stati inclusi materie prime e prodotti finiti appartenenti a sei lotti di formaggio fresco a pasta molle, prodotti da un'azienda lattiero-casearia situata nella Regione Emilia-Romagna. I campioni sono stati raccolti nel periodo compreso fra gennaio 2020 e marzo 2021 come mostrato in tabella 3.1. Inoltre, sono stati inclusi campioni ambientali delle diverse aree di produzione del prodotto testato (pareti, tombini di scarico delle acque, guanti operatore). La scelta del sito di campionamento si è basata sull'analisi dei dati storici e dell'esame delle fasi del processo produttivo per garantire che tutte le operazioni di prelievo, trasporto e consegna del campione fossero svolte nel rispetto delle procedure, secondo ISO 18593:2018 (Microbiologia della catena alimentare — Metodi orizzontali per il campionamento superficiale).

I campioni sono stati trasportati in condizioni refrigerate ed immediatamente processati

Tabella 3.1 -Periodo di campionamento secondo i lotti di produzione del formaggio a pasta molle

Periodo	Gen- 2020	Mag- 2020	Lug- 2020	Nov- 2020	Gen- 2021	Mar- 2021
Lotto	1	2	3	4	5	6

Per ogni lotto, di seguito, viene riportata la lista dei campioni prelevati ed analizzati sulla base del diagramma di flusso descritto e riportato in Figura 1.5

- 1 Litro latte (vaccino) crudo
- 1 litro latte pastorizzato
- 250 ml caglio
- 5 tamponi pareti camera calda
- 10 tamponi del tombino di drenaggio delle acque reflue della camera calda
- 400 gr. Formaggio alla fine del periodo in camera calda
- 5 tamponi ambientali della camera di maturazione
- 10 tamponi del tombino di drenaggio acque reflue della camera di maturazione
- 400 gr. formaggio a fine stagionatura
- 5 tamponi dei guanti degli operatori
- 10 tamponi del tombino di drenaggio delle acque reflue della sala di confezionamento
- 400 gr. formaggio incartato (packaging)

Al fine di valutare le caratteristiche chimico-fisiche e microbiologiche del formaggio artigianale durante la conservazione, sono stati monitorati i 6 lotti di prodotto confezionato (provenienti dallo stesso caseificio) a diversi tempi e temperature di conservazione.

Sono infatti state testate tre temperature di conservazione:

- 1) 2°C (temperature di refrigerazione)
- 2) 8°C (temperatura di abuso termico)
- 3) 2° per 5 giorni ed i restanti 10 giorni a 8°C

I campioni in corrispondenza delle 3 temperature testate, sono stati analizzati al 1°, 4°, 8°, 11° e 15° giorni di conservazione.

Il numero totale dei campioni prelevati in azienda per i sei lotti del formaggio fresco a pasta molle (e le relative materie prime e tamponi), durante il periodo di gennaio 2020 – marzo 2021, viene mostrato in tabella 3.2

Tabella 3.2 - Numero totale di campioni per i sei lotti analizzati

Campioni	Enterobact eriaceae	Conta batterica totale	Batteri lattici	pH	aw
Latte pre - pastorizzazione	4	24	4	20	20
Latte post - pastorizzazione	24	24	24	20	20
Caglio	10	30	10	20	20
Camera calda - pareti	10	30	0	0	0
Camera calda - tombino	20	40	0	0	0
Formaggio camera calda	26	26	26	20	20
Camera di maturazione-muri	6	26	0	0	0
Camera di maturazione-tombino	6	26	0	0	0
Formaggio camera di maturazione	26	26	26	20	20
Packaging - guanti	6	26	0	0	0
Packaging - tombino	6	26	0	0	0
Formaggio confezionato, giorno 0	26	26	26	20	20
Formaggio a 2°C, giorno 1	26	26	26	20	20
Formaggio a 2°C, giorno 4	26	26	26	20	20
Formaggio a 2°C, giorno 8	26	26	26	20	20
Formaggio a 2 °C, giorno 11	26	26	26	20	20
Formaggio a 2°C, giorno 15	26	26	26	20	20
Formaggio a 8°C, giorno 1	26	26	26	20	20
Formaggio a 8°C, giorno 4	26	26	26	20	20
Formaggio a 8°C, giorno 8	26	26	26	20	20
Formaggio a 8 °C, giorno 11	26	26	26	20	20
Formaggio a 8°C, giorno 15	26	26	26	20	20
Formaggio a 2/8°C, giorno 1	26	26	26	20	20
Formaggio a 2/8°C, giorno 4	26	26	26	20	20
Formaggio a 2/8°C, giorno 8	26	26	26	20	20
Formaggio a 2/8 °C, giorno 11	26	26	26	20	20
Formaggio a 2/8°C, giorno 15	26	26	26	20	20

3.2 Analisi chimico-fisiche

A partire dal terzo lotto, tutte le matrici alimentari sono state sottoposte ad analisi chimico-fisiche, in particolare alla valutazione del pH e dell'attività dell'acqua (aw).

Per ogni campione analizzato, sono state effettuate tre letture così da ottenere un dato stabile ed affidabile.

- Misurazione del pH

Per la misura del pH, lo standard internazionale di riferimento preso in considerazione è stato il protocollo riportato nel documento ISO 2917:1999 (Carne e prodotti a base di carne - Misurazione del pH).

Sono stati pesati 10 g o 10 ml di campione solido o liquido rispettivamente, posti in un sacchetto sterile e diluiti 1:1 con 10 ml di acqua sterile. Il campione è stato poi omogenizzato in stomacher per 1 minuto.

In seguito ad omogenizzazione si è proceduto alla misurazione del pH del campione con l'utilizzo di un pH-metro (edge[®] Misuratore pH/ORP –HI2002; HANNA[®] instruments).

- Misurazione della attività dell'acqua

La misura dell'attività dell'acqua è stata fatta seguendo le linee guida riportate nel documento ISO 18787 (2017-11): Prodotti alimentari - Determinazione dell'attività dell'acqua.

Se per ogni campione, circa 20 g/20 ml a seconda che il campione fosse solido o liquido, è stata misurata l'attività dell'acqua tramite l'analizzatore aw AQUALAB[™].

3.3 Analisi microbiologiche

Le analisi microbiologiche effettuate sui campioni sono state le seguenti: enumerazione di *Enterobacteriaceae*, batteri lattici e conta batterica totale. In parallelo, si è proceduto ad un isolamento di microrganismi patogeni quali *Staphylococcus aureus*, *Listeria monocytogenes*, *Salmonella spp.* ed *Escherichia coli*.

A seguito dell'isolamento di tali batteri, si è proceduto all'identificazione mediante analisi fenotipiche e genotipiche (test biochimici, PCR)

Enumerazione di Enterobacteriaceae

I campioni processati per l'enumerazione di *Enterobacteriaceae* sono stati i tamponi ambientali, i formaggi a fine lavorazione e durante la shelf-life, i prodotti intermedi ed il latte post-pastorizzazione.

Gli standard di riferimento presi in considerazione per l'esecuzione dell'analisi e valutazione dei risultati sono: ISO 21528-2 (Seconda edizione 2017-06): Microbiologia della catena alimentare – Metodi orizzontali per la rilevazione e la conta delle Enterobacteriaceae - Parte 2: Tecnica di conteggio delle colonie; ISO 6887-1: Microbiologia della catena alimentare - Preparazione dei campioni di prova, sospensione iniziale e diluizioni decimali per l'esame microbiologico - Parte 1: Regole generali per la preparazione della sospensione iniziale e diluizioni decimali; e/o ISO 6887-5: Microbiologia degli alimenti e dei mangimi - Preparazione di campioni di prova, sospensione iniziale e diluizioni decimali per l'esame microbiologico - Parte 5: Norme specifiche per la preparazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Sono stati pesati 25 g di prodotto il quale è stato diluito 1:1 in Buffered Peptone Water (BPW) ed omogenizzato per 1 minuto in stomacher. Dall'omogenato sono state eseguite delle diluizioni seriali 1:10. Da ogni diluizione, 1ml della sospensione è posto in una piastra Petri in doppio. Si è proceduto all'aggiunta del terreno Violet Red Glucose Agar (VRBGA) secondo il metodo per inclusione. In seguito

Le piastre sono state incubate a 37 ° C per 24 h ± 2h. Dopo incubazione si è proceduto a contare le colonie di forma rotondeggiante e di colore viola.

Enumerazione dei Batteri Lattici Mesofili

Le matrici sottoposte all'enumerazione di Batteri Lattici Mesofili (LAB) sono stati il latte post-pastorizzazione, i prodotti intermedi ed i formaggi (camera calda, maturazione, Squacquerone giorno 0 e Squacquerone durante la conservazione).

Gli standard di riferimento presi in considerazione per l'esecuzione dell'analisi e valutazione dei risultati sono: ISO 15214 (Prima edizione 1998-18-01): Microbiologia degli alimenti e dei mangimi - Metodo orizzontale per il conteggio dei batteri lattici mesofili - Tecnica di conteggio delle colonie a 30 gradi C ed ISO 6887-1.

La preparazione del campione, ovvero l'omogenizzazione con l'ausilio dello stomacher, è la stessa utilizzata per le *Enterobacteriaceae*. Anche in questo caso si procede per inclusione versando il terreno MRS (Man, Rogosa e Sharpe) in piastra Petri contenente 1ml di soluzione batterica ottenuta in seguito a diluizioni seriali dell'omogenato. Le piastre sono state incubate a 30 ° C per 72 h ± 3 h. Dopo incubazione è stata eseguita l'enumerazione dei batteri lattici mesofili. Successivamente si è proceduto alla conta delle colonie su piastra.

Conta Batterica Totale

Per la conta batterica totale (TBC) gli standard di riferimento per processare i campioni sono stati: ISO 4833-2:2013 che è il Metodo orizzontale per il conteggio dei microrganismi - Parte 2: Conta delle colonie a 30 ° C mediante la tecnica della placcatura superficiale ed ISO 6887:2017.

I campioni presi in considerazione in questo caso erano sia i tamponi ambientali (pareti, tombini e guanti), sia il formaggio che i prodotti intermedi (camera calda, maturazione, Squacquerone giorno 0 e Squacquerone durante la conservazione).

Sono stati trasferiti 100 µl della sospensione iniziale dopo omogenizzazione (come descritto per l'enumerazione delle Enterobacteriaceae) in piastre PCA (Plate Count Agar) in doppio con l'ausilio di una spatola, ripetendo l'operazione per le ulteriori diluizioni decimali. Le piastre sono state incubate a 30 ° C ± 1 ° C per 72 h ± 3 h.

3.4 Isolamento ed identificazione di batteri patogeni

Staphylococcus aureus

Lo standard internazionale di riferimento per l'isolamento e successiva identificazione di stafilococchi coagulasi-positivi è ISO 6881-2. 2021: Microbiologia della catena alimentare -Metodo orizzontale per il conteggio degli stafilococchi coagulasi positivi (*Staphylococcus aureus* e altre specie) - Parte 1: Metodo con agar Baird-Parker.

Dalla sospensione batterica preparata per Enterobatteri, LAB, e TBC sono stati prelevati 100 µl di sospensione ed inoculati in terreno Baird Parker Agar Base addizionato con Egg Yolk Tellurite Emulsion. I campioni sono stati incubati 37°C x 24-48 h. Si è poi proceduto all'osservazione ed identificazione di *Staphylococcus aureus* che si presenta: grigia o nera, lucida e convessa (1-1.5 mm in diametro dopo 24 ore; 1.5-2.5 dopo 48 ore) circondata da alone di chiarificazione (le colonie che non presentano aloni sono identificati come stafilococchi di altre specie).

Listeria monocytogenes

Per l'isolamento ed identificazione di *Listeria monocytogenes* lo standard di riferimento è ISO 11290-1:2017 Microbiologia della catena alimentare - Metodo orizzontale per la rilevazione e la conta di *Listeria monocytogenes* e di *Listeria* spp. - Parte 1: Metodo di rilevamento.

Per campioni solidi e/o liquidi: sono stati pesati 10 gr/10 ml di prodotto il quale viene diluito 1:1 con 90 ml di brodo di pre-arricchimento Half-Fraser (HF) e poi incubato a 30°C per 24 h ± 3 h

Il giorno successivo è stato prelevato 100 µl della sospensione preparata ed inocolata in 10 ml di terreno di arricchimento Fraser. L'inoculo è stato poi incubato a 37°C per 48 h ± 3 h.

Dalla sospensione, con un'ansa, si è inocolato in terreno Agar Listeria secondo Ottaviani e Agosti (ALOA) per 48 h ± 3 h a 37°C.

L'identificazione della presenza di *Listeria monocytogenes* su ALOA, secondo l'ISO, avviene tramite comparsa di colonie azzurre contornate da alone di chiarificazione.

Salmonella spp.

Lo standard internazionale per campionamento e identificazione di *Salmonella* spp. da matrici alimentari che è stato utilizzato è: ISO 6579:2017 Microbiologia degli alimenti e dei mangimi - Metodo orizzontale per l'individuazione della *Salmonella* spp. — Emendamento 1: Allegato D: Individuazione della *Salmonella* spp. nelle feci animali e nei campioni ambientali della fase di produzione primaria.

Il BPW utilizzato anche per l'isolamento di *S. aureus* è stato incubato a 37°C per 24 h ± 2 h. il giorno seguente 3 spot da 100 µl sono state inoculate in terreno RVS semisolido. Dallo stesso liquido di pre-arricchimento, è stato prelevato 1 ml di brodocultura ed inocolato in 10ml di Muller Kauffman Tetrathionate Novobiocin Broth (MKTTn) entrambi i terreni sono stati incubati a 37°C per 24 h ± 2 h.

Il giorno successivo è stata prelevata un'ansa da una colonia di RVS ed inocolata in XLD (Xilosio, Lisina e Desossicolato) e BGA (Brillant Green Agar), la stessa operazione è stata ripetuta per i campioni in MKTTn. Le colonie su XLD appaiono di colore nero, su BGA rosa.

Escherichia coli

Lo standard di riferimento utilizzato per la ricerca di *E. coli* VTEC è stato ISO 16649-2:2001, Microbiologia degli alimenti e dei mangimi per animali - Metodo orizzontale per il conteggio dell'*Escherichia coli* beta-glucuronidasi-positivo - Parte 2: Tecnica di conteggio delle colonie a 44 gradi C utilizzando 5-bromo-4-cloro-3-indolil beta-D-glucuronidea.

Dal brodo di pre-arricchimento (BPW) sono state eseguite delle diluizioni scalari 1:10 inoculate successivamente su Tryptone Bile-X-Gluc Agar. Le piastre sono state incubate a 44°C per 18-24 ore. Il giorno seguente sono state osservate le diverse colonie cresciute durante l'incubazione, sono state selezionate quelle incolori (b-glucuronidasi negative come il sierotipo *E. coli* O157:H7). Gli isolati sono stati confermati mediante biotipizzazione e PCR.

3.5 Analisi di conferma tramite test biochimici

In seguito ad identificazione dei microrganismi (*E. coli*, *S. aureus* e *Salmonella spp*), sono stati eseguiti test biochimici per confermare l'identità del microrganismo. Per *E. coli* e *S. aureus* si è proceduto mediante utilizzo di API test, per *Salmonella spp.* è stato eseguito un test di sierotipizzazione

- **Biotipizzazione di *Staphylococcus* ed *Enterobacteriaceae*:**

Il kit utilizzato per *Staphylococcus* è stato Rapid™ STAPH PLUS System, (Thermo Scientific™), quello per *Enterobacteriaceae* è Remel Rapid™ ONE System (Thermo Scientific™). Il metodo di analisi è lo stesso per entrambi i kit.

È un micrometodo qualitativo che permette l'identificazione di batteri precedentemente isolati con terreni selettivi. All'interno del kit è incluso un pannello che include diversi substrati (18 pozzetti). Questi substrati, una volta entrati in contatto con il microrganismo, consentono una risposta

fenotipica (codice a colori) in grado di essere interpretata dall'operatore che sarò tradotta in un codice numerico. Il codice numerico viene inserito in un database in grado di fornire la specie del microrganismo analizzato.

Il procedimento di questo test consiste nella sospensione del microrganismo in soluzione fisiologica, inoculo della sospensione nei pozzetti contenenti i reagenti, incubazione a 37°C x 4h e successiva lettura dei risultati (alcuni momenti della procedura se possono osservare nelle figure 3.1, 3.2, 3.3).

Fig. 3.1 - Test di identificazione di *Staphylococcus* con il RapID™ STAPH PLUS System, Thermo Scientific™) (foto di archivio dell'autore)

Fig. 3.2 - Momento della gestione del pannello: mantenendo il pannello inclinato, farlo oscillare da un lato all'altro (dal lato sinistro a quello destro e viceversa) (foto dell'autore)

Fig. 3.3- Risultati dei test biochimici

- Test di sierotipizzazione di *Salmonella* spp.

È un test di agglutinazione per l'identificazione presuntiva di *Salmonella* (nome del kit e dell'azienda) in cui gli antisieri si legano agli antigeni di *Salmonella* e formando del precipitato evidente. Questo metodo consiste nel versare una goccia di soluzione fisiologica sul cartoncino fornito dal kit e successivamente con l'ansa stemperare la colonia sospetta di *Salmonella* nel liquido. Una volta aggiunto l'antisiero e miscelata la soluzione, La reazione di agglutinazione risulta visibile entro due minuti.

3.6. Analisi di conferma tramite test molecolari

Come suggerito dalle ISO, successivamente all'analisi fenotipica si è proceduto alla conferma mediante PCR:

La conferma di identificazione di *E.coli* VTEC è stata eseguita secondo il saggio PCR di Perelle e colleghi (2004). Questo saggio include coppie di primers per l'amplificazione di tre frammenti di DNA interni ai geni *stx1*, *stx2* e *eae*. Tali geni sono determinanti genetici di virulenza ed in particolare codificano per le shigatossine 1 e 2 e per l'intimina.

La conferma di identificazione di *Salmonella* spp. è stata eseguita secondo il saggio PCR di Rijpens e colleghi (2002). Il saggio include una coppia di primer per l'amplificazione di un frammento di 258 bp del gene housekeeping *rpoD* di Salmonella.

La conferma di identificazione di *Staphylococcus aureus* è stata eseguita secondo il saggio PCR di Saravia e colleghi (2018). IL saggio prevede l'amplificazione simultanea di due frammenti di 279 bp e 132 bp dei geni *femA* e *nuc* rispettivamente. La sensibilità del saggio PCR per l'identificazione di specie di *S. aureus* è risultata del 100% quando entrambi i geni erano oggetto di PCR.

La conferma di identificazione di *Listeria monocytogenes* è stata eseguita secondo il saggio PCR di Wesley e colleghi (2002). Il principio consiste in un'identificazione simultanea del genere Listeria e della specie *L. monocytogenes* mediante impiego di due set di primer: il primo amplifica una regione di 938 bp del gene **16S rRNA** che è altamente conservato in tutte le specie appartenenti al genere listeria, il secondo amplifica una regione di 174 bp della listeriolisina (*hlyA*, fattore di virulenza) di *L. monocytogenes*.

L'estrazione del DNA dei batteri per l'analisi PCR è stata fatta secondo Walsh *et al.*, (1991).

Sono state sviluppate procedure che utilizzano la resina chelante Chelex 100 per estrarre il DNA da campioni di tipo forense da utilizzare con la PCR. Le procedure sono semplici, rapide, non richiedono solventi organici e non richiedono il trasferimento di più provette per la maggior parte dei tipi di campioni.

CAPITOLO 4. Risultati e discussioni

Le cariche microbiche nel formaggio dipendono da molti fattori, tra cui il tipo di formaggio (materia prima), il pH, il contenuto di sostanza secca, il contenuto di cloruro di sodio, la concentrazione e il tipo di sali emulsionanti e la temperatura di riscaldamento. Durante la produzione del formaggio viene utilizzata una temperatura di riscaldamento superiore a 80°C che porta alla morte cellulare delle forme vegetative nella miscela di materia prima. Tuttavia, queste temperature non sono sufficienti per l'abbattimento delle spore batteriche. Le spore batteriche rimangono vitali e, inoltre, a determinati valori di pH, la temperatura di riscaldamento può addirittura stimolarne la germinazione. I valori effettivi dei fattori interni (principalmente pH > 4,5; attività dell'acqua $a_w > 0,85$) consentono anche la germinazione delle spore batteriche (Buňková, 2017).

4.1 Analisi chimico-fisiche

- Misurazione del pH

I dati relativi all'analisi del pH sulle materie prime (latte crudo, latte pastorizzato, caglio, formaggio camera calda, formaggio camera di maturazione) sono visibili in Tabella 4.1

Si può osservare che il pH della matrice si è abbassato dopo l'inserimento della coltura starter (*Streptococcus thermophilus*). Infatti, il latte pre e post-pastorizzazione presentano un pH più elevato rispetto al formaggio in camera calda ed in fase di maturazione.

Tabella 4.1 – Misurazione pH materie prime

Campioni	pH			
	Lotto 3 lug-20	Lotto 4 nov-20	Lotto 5 gen-21	Lotto 6 mar-21
Latte pre-pastorizzazione	6,78 ± 0,014 ^a	6,90 ± 0,007 ^b	6,76 ± 0,010 ^a	6,97 ± 0,010 ^b
Latte post-pastorizzazione	6,71 ± 0,006 ^a	6,8 ± 0,023 ^{ab}	6,72 ± 0,006 ^{ab}	6,86 ± 0,021 ^b
Caglio	5,09 ± 0,003 ^a	5,47 ± 0,002 ^c	5,30 ± 0,018 ^b	5,62 ± 0,015 ^d
Formaggio camera calda	5,87 ± 0,022	5,84 ± 0,037	5,81 ± 0,023	5,79 ± 0,023
Formaggio camera maturazione	5,27 ± 0,013 ^a	5,27 ± 0,147 ^a	5,54 ± 0,013 ^b	5,27 ± 0,018 ^a

Lettere diverse nella stessa riga corrispondono a valori statisticamente diversi ($p \leq 0,05$)

In relazione alle proprietà chimico-fisiche, nella tabella 4.2 sono mostrati i valori di pH del formaggio a pasta molle, durante la conservazione a 2, 8 e 2/8 °C. Nel complesso, i valori medi di pH hanno mostrato differenze statisticamente significative tra i lotti. Inoltre, si osserva una riduzione del pH all'aumentare della temperatura di conservazione in linea con la maggior crescita di batteri lattici nel formaggio conservato in temperature di abuso termico (Tabella 4.2). Al giorno 0 corrispondente al formaggio a fine produzione, i valori sono risultati compresi tra 5.24 e 5.47. Valori compresi tra 4.9 e 5.3 sono stati descritti in formaggi a pasta molle simili a quello preso in considerazione nel presente studio (Lante *et al.*, 2006).

Tabella 4.2 – valori di pH del formaggio durante 15 giorni di conservazione a 2, 8, 2/8 °C

pH a 2°C				
Giorno	Lotto 3 lug-20	Lotto 4 nov-20	Lotto 5 gen-21	Lotto 6 mar-21
0	5,24± 0,018 ^a	5,37 ± 0,018 ^{ab}	5,47 ± 0,035 ^b	5,35± 0,224 ^{ab}
1	5,36 ± 0,021 ^b	5,18± 0,018 ^a	5,32± 0,076 ^b	5,24 ± 0,049 ^{ab}
4	5,37± 0,036 ^b	5,23± 0,116 ^{ab}	5,36± 0,032 ^b	5,14 ± 0,040 ^a
8	5,41 ± 0,126 ^b	5,25± 0,090 ^a	5,23± 0,025 ^a	5,39 ± 0,067 ^b
11	5,23 ± 0,090 ^a	5,23 ± 0,029 ^a	5,27± 0,010 ^{ab}	5,41± 0,032 ^b
15	5,24 ± 0,082 ^{ab}	5,19± 0,026 ^a	5,44 ± 0,097 ^c	5,34± 0,029 ^{bc}
pH a 8°C				
0	5,24 ± 0,062	5,37 ± 0,018	5,47 ± 0,035	5,35 ± 0,049
1	5,35 ± 0,018 ^b	5,16 ± 0,046 ^a	5,36 ± 0,055 ^b	5,22 ± 0,040 ^{ab}
4	5,29 ± 0,017 ^b	5,11 ± 0,065 ^a	5,31 ± 0,024 ^a	5,03 ± 0,029 ^a
8	5,24 ± 0,009	5,17 ± 0,011	5,26 ± 0,011	5,31 ± 0,025
11	5,12 ± 0,007 ^{ab}	5,10 ± 0,037 ^a	5,26 ± 0,039 ^b	5,43 ± 0,041 ^c
15	5,17 ± 0,007 ^a	5,20 ± 0,047 ^a	5,35 ± 0,064 ^b	5,20 ± 0,015 ^a
pH a 2 / 8°C				
0	5,24 ± 0,018	5,37 ± 0,018	5,47 ± 0,035	5,35 ± 0,049
1	5,37 ± 0,023 ^b	5,16 ± 0,046 ^a	5,26 ± 0,052 ^{ab}	5,24 ± 0,018 ^{ab}
4	5,28 ± 0,019 ^{ab}	5,20 ± 0,023 ^a	5,36 ± 0,023 ^b	5,30 ± 0,032 ^{ab}
8	5,28 ± 0,022 ^{ab}	5,25 ± 0,022 ^a	5,29 ± 0,022 ^{ab}	5,42 ± 0,038 ^b
11	5,21 ± 0,036 ^a	5,19 ± 0,036 ^a	5,28 ± 0,022 ^{ab}	5,39 ± 0,028 ^b
15	5,16 ± 0,012 ^a	5,21 ± 0,012 ^a	5,43 ± 0,028 ^b	5,26 ± 0,042 ^a

Lettere diverse nella stessa riga corrispondono a valori statisticamente diversi ($p \leq 0,05$)

- Misurazione dell'attività dell'acqua (a_w)

I valori di attività dell'acqua per le materie prime (latte crudo, latte pastorizzato, caglio, formaggio camera calda, formaggio camera di maturazione) sono visibili in tabella 4.3. Si può osservare una riduzione dei valori dell'acqua in seguito alla rottura della cagliata. Nessuna variazione statisticamente significative è stata osservata tra i diversi lotti. Comprensibilmente, a fine del periodo di conservazione l'attività dell'acqua era inferiore rispetto a quella del giorno 0 nella più parte dei lotti con differenze più marcate a temperature di conservazione di 8°C seppur non significative (Tabella 4.4)

Tabella 4.3 – Risultati dell'analisi dell'attività dell'acqua delle materie prime per la produzione di nostro formaggio fresco a pasta molle

a_w				
Lotto Periodo	Lotto 3 lug-20	Lotto 4 nov-20	Lotto 5 gen-21	Lotto 6 mar-21
Latte pre-pastorizzazione	0,9966 ± 0,0009	0,9942 ± 0,0011	1,0016 ± 0,0018	0,9961 ± 0,0015
Latte post-pastorizzazione	0,9972 ± 0,0005	0,9955 ± 0,008	1,0026± 0,0009	0,9953 ± 0,0010

Caglio	0,8262 ± 0,0007	0,8333 ± 0,008	0,8663 ± 0,0043	0,8531 ± 0,0012
Formaggio camera calda	0,9911 ± 0,0021	0,9887 ± 0,003	0,9957 ± 0,0012	0,9925 ± 0,0006
Formaggio camera maturazione	0,9916 ± 0,0004	0,9968 ± 0,0004	0,9962 ± 0,0030	0,9967 ± 0,0002

L'andamento dell'attività dell'acqua nel formaggio a pasta molle durante la conservazione è riportato nella tabella 4.4

Tabella 4.4 - Attività dell'acqua in formaggio a pasta molle durante 15 giorni di conservazione a 2, 8 e 2/8°C

Giorno	Lotto 3 lug-20	lotto 4 nov-20	Lotto 5 gen-21	Lotto 6 mar-21
a_w - 2° C				
0	0,9916 ± 0,0004	0,9979 ± 0,0091	0,9949 ± 0,0020	0,9941 ± 0,0006
1	0,9908 ± 0,0004	0,9965 ± 0,0013	0,9942 ± 0,0011	0,9947 ± 0,0167
4	0,9917 ± 0,0004	0,9905 ± 0,0008	0,9945 ± 0,0030	0,9879 ± 0,0023
8	0,9917 ± 0,0020	0,9910 ± 0,0006	0,9963 ± 0,0013	0,9952 ± 0,0021
11	0,9949 ± 0,0004	0,9910 ± 0,0007	1,0014 ± 0,0027	1,0006 ± 0,0023
15	0,9935 ± 0,0009	0,9879 ± 0,0006	0,9949 ± 0,0005	0,9947 ± 0,007
a_w - 8° C				
0	0,9979 ± 0,0009	0,9979 ± 0,0009	0,9948 ± 0,0020	0,9986 ± 0,0006
1	0,9909 ± 0,0004	0,9963 ± 0,0009	0,9944 ± 0,0016	0,9950 ± 0,0011
4	0,9912 ± 0,0007	0,9911 ± 0,0008	0,9949 ± 0,0030	0,9870 ± 0,0014
8	0,9894 ± 0,0028	0,9876 ± 0,0022	0,9969 ± 0,0018	0,9906 ± 0,0032
11	0,9913 ± 0,0007	0,9913 ± 0,0007	1,0016 ± 0,0011	0,9983 ± 0,0010
15	0,9956 ± 0,0008	0,9887 ± 0,2321	0,9964 ± 0,0006	0,9932 ± 0,0015
a_w - 2°/ 8° C				
0	0,9916 ± 0,0004	0,9979 ± 0,0009	0,9948 ± 0,0020	0,9986 ± 0,0006
1	0,9912 ± 0,0003	0,9921 ± 0,0013	0,99406 ± 0,0011	0,9951 ± 0,0010
4	0,9918 ± 0,0006	0,9905 ± 0,0027	0,99406 ± 0,0011	0,9919 ± 0,0006
8	0,9922 ± 0,0029	0,9896 ± 0,035	0,9982 ± 0,0038	0,9952 ± 0,0005
11	0,9947 ± 0,0006	0,9913 ± 0,0006	1,0016 ± 0,0040	1,0098 ± 0,0009
15	0,9970 ± 0,0008 ^b	0,9825 ± 0,0256 ^a	0,9964 ± 0,0006 ^b	0,9936 ± 0,0017 ^{ab}

Lettere diverse nella stessa riga corrispondono a valori statisticamente diversi (p≤0,05)

4.3 Analisi Microbiologiche

- **Conta Batteri Lattici**

I risultati dell'enumerazione dei batteri lattici per le materie prime sono riportati in tabella 4.5

Tabella 4.5 – Enumerazione dei batteri lattici (log₁₀ CFU/g) nelle materie prime

Lotto	Lotto 1	Lotto 2	Lotto 3	Lotto 4	Lotto 5	Lotto 6
--------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Periodo	gen-20	mag-20	lug-20	nov-20	gen-21	mar-21
Formaggio camera calda	2,28 ± 0,63	2,65 ± 0,18	2,50 ± 0,82	1,18 ± 0,26	1,14 ± 0,32	1,17 ± 0,23
Formaggio camera maturazione	1,70 ± 0,00 ^a	1,35 ± 0,20 ^a	1,67 ± 0,19 ^a	3,71 ± 0,02 ^b	1,35 ± 0,41 ^a	2,08 ± 0,46 ^a
Formaggio area packaging	1,96 ± 0,24 ^a	1,06 ± 0,39 ^a	1,64 ± 0,27 ^a	3,69 ± 0,09 ^b	1,46 ± 0,44 ^a	2,30 ± 0,59 ^a

Lettere diverse nella stessa riga corrispondono a valori statisticamente diversi ($p \leq 0,05$)

I risultati dell'enumerazione dei batteri lattici nel prodotto finito e durante la conservazione sono riportati in tabella 4.6. Al fine del periodo di conservazione, si può notare come i batteri lattici abbiano mostrato valori significativamente più alti ($> 4 \log_{10}$ CFU/g) in un lotto (5) a 2°C e 2 lotti (2 e 5) a 2/8°C. A 8°C, 4 erano i lotti con valori superiori a 4 \log_{10} CFU/g. Tali dati suggeriscono la temperatura di abuso termico come ottimale, tra quelle testate, per la crescita dei batteri lattici risultata in pieno accordo con valori di pH a fine conservazione più bassi (tabella 4.2).

Tabella 4.6 - Enumerazione di batteri lattici (\log_{10} CFU/g) nel formaggio a fine produzione (giorno 0) e durante la conservazione a diverse temperature.

Giorno	Lotto 1 (gen-20)	Lotto 2 (mag-20)	Lotto 3 (lug-20)	Lotto 4 (nov-20)	Lotto 5 (gen-21)	Lotto 6 (mar-21)
2°C						
0	1,96 ± 0,24	1,06 ± 0,39	1,64 ± 0,27	3,69 ± 0,09	1,34 ± 0,60	2,30 ± 0,59
1	1,59 ± 0,27	1,22 ± 0,38	2,02 ± 0,48	1,24 ± 0,54	1,30 ± 0,43	1,77 ± 0,30
4	1,62 ± 0,47 ^a	1,15 ± 0,25 ^a	1,95 ± 0,14 ^a	3,30 ± 0,02 ^b	1,53 ± 0,76 ^a	1,80 ± 0,26 ^a
8	2,12 ± 0,65	1,28 ± 0,34	2,19 ± 0,57	1,91 ± 0,20	1,45 ± 0,71	2,44 ± 0,13
11	1,79 ± 0,23	1,70 ± 0,81	2,17 ± 0,41	1,94 ± 0,35	1,47 ± 0,76	1,72 ± 0,17
15	2,84 ± 1,08 ^a	2,58 ± 0,32 ^a	2,11 ± 0,23 ^a	3,23 ± 0,30 ^a	4,86 ± 0,03 ^b	3,22 ± 1,00 ^a
8°C						
0	1,96 ± 0,24	1,06 ± 0,39	1,64 ± 0,27	3,69 ± 0,09	1,34 ± 0,60	2,30 ± 0,59
1	2,17 ± 0,38	1 ± 0,0	1,35 ± 0,77	1,10 ± 0,14	2,13 ± 1,22	1,61 ± 0,36
4	1,37 ± 0,45 ^a	2,13 ± 0,27 ^{ab}	1,79 ± 0,35 ^a	3,33 ± 0,04 ^b	1,38 ± 0,72 ^a	1,96 ± 0,20 ^a
8	1,66 ± 0,21 ^a	3,88 ± 0,60 ^b	3,62 ± 0,27 ^b	4,46 ± 0,28 ^b	3,70 ± 0,19 ^b	2,21 ± 0,36 ^a
11	1,91 ± 0,15 ^a	5,16 ± 0,62 ^b	3,06 ± 0,46 ^a	4,40 ± 0,41 ^b	4,76 ± 0,18 ^b	3,63 ± 0,87 ^{ab}
15	1,75 ± 0,20 ^a	5,20 ± 0,69 ^b	4,31 ± 0,59 ^b	4,36 ± 0,73 ^b	5,31 ± 0,24 ^b	3,57 ± 0,99 ^b
2/8°C						
0	1,96 ± 0,24	1,06 ± 0,39	1,64 ± 0,27	3,69 ± 0,09	1,34 ± 0,60	2,30 ± 0,59
1	1,76 ± 0,23	1,35 ± 0,53	1,75 ± 0,23	1,28 ± 0,81	1,32 ± 0,40	1,73 ± 0,18
4	1,38 ± 0,83 ^a	1,00 ± 0,4 ^a	1,80 ± 0,17 ^a	3,28 ± 0,09 ^b	1,42 ± 0,69 ^a	1,86 ± 0,22 ^a
8	1,56 ± 0,38	2,24 ± 0,39	1,91 ± 0,42	2,35 ± 0,43	2,13 ± 0,56	2,06 ± 0,30
11	2,09 ± 0,13 ^a	3,56 ± 0,27 ^{ab}	2,47 ± 0,39 ^a	3,84 ± 0,78 ^b	3,94 ± 0,58 ^b	3,37 ± 0,70 ^{ab}
15	1,89 ± 0,24 ^a	4,93 ± 0,17 ^b	2,40 ± 0,61 ^a	3,74 ± 1,22 ^b	4,99 ± 0,10 ^b	2,24 ± 1,76 ^a

Lettere diverse nella stessa riga corrispondono a valori statisticamente diversi ($p \leq 0,05$)

- **Conta batterica totale**

I risultati della conta batterica totale eseguiti sulle materie prime (latte crudo, latte pastorizzato, caglio, formaggio in camera calda e formaggio in camera di maturazione) e i tamponi delle relative aree di lavorazione (pareti, tombini, guanti) sono visibili in tabella 4.7.

Tabella 4.7 – Risultati della conta batterica totale (\log_{10} CFU/g) delle materie prime e dei tamponi ambientali

Campione	Lotto1 (gen-20)	Lotto 2 (mag-20)	Lotto 3 (lug-20)	Lotto 4 (nov-20)	Lotto 5 (gen-21)	Lotto 6 (mar-21)
Latte pre-pastorizzazione	6,24± 0,57	7,37± 0,13	6,28± 0,22	6,46± 0,19	6,56± 0,11	5,94± 0,11
Latte post-pastorizzazione	2,65± 0,25 ^{ab}	4,16±0,09 ^{ab}	3,52±0,13 ^{ab}	3,15± 0,12 ^{ab}	2,36 ± 0,30 ^a	4,18 ± 1,38 ^b
Caglio	2,14 ±0,55 ^{ab}	3,09 ^b ± 0,2	0,90± 0,83 ^a	2,2 ± 0,40 ^{ab}	2,76± 0,56 ^b	3,16 ± 0,54 ^b
Tamponi camera calda – muri	4,89± 0,34	4,77± 0,2	4,32± 0,46	2± 0,00	2,86± 0,43	2± 0,63
Tamponi camera calda- tombino acque reflue	7,58± 0,6	7,79± 0,89	7,35± 0,28	5,19± 0,83	6,88± 0,44	6,86± 0,61
Formaggio camera calda	3,9± 0,25	4,02± 0,29	5,03± 0,09	5,08± 0,18	5,27± 0,07	5,49± 0,10
Tamponi camera di maturazione	3,25± 1,68	3± 0,00	2,52± 1,90	1,04± 0,98	3,75± 0,15	2,4± 1,59
Tamponi camera di maturazione tombino (reflui)	3,8± 0,35	6,1± 0,52	4,7± 1,55	3,6± 0,35	5,40± 0,51	4,61± 0,32
Formaggio camera maturazione	3,32 ± 0,28 ^a	3,69± 0,27 ^a	5,59± 0,09 ^b	4,46 ± 0,19 ^{ab}	5,87± 0,05 ^b	5,80 ± 0,06 ^b
Tamponi packaging - guanti	4,19± 0,94	2,86± 0,28	2,61± 0,45	4,7± 0,19	2,69± 0,75	3,51± 0,63
Tamponi area packaging, tombino - reflui.	6,25± 0,23	6,26± 2,00	5,24± 0,27	5,74± 0,90	4,64± 0,68	5,14± 0,34
Formaggio, area packaging	3,53 ± 0,10 ^a	4,54±0,26 ^{ab}	5,63± 0,06 ^b	4,73 ± 0,56 ^{ab}	5,90± 0,16 ^{bc}	5,67 ± 0,03 ^b

Lettere diverse nella stessa riga corrispondono a valori statisticamente diversi ($p \leq 0,05$)

Per quanto riguarda i tamponi ambientali e i campioni raccolti presso l'impianto di lavorazione, il tombino di scarico della camera calda ha mostrato il più alto livello di carica batterica totale (tabella 4.7). Inoltre, il lotto 2 ha presentato il più alto numero di batteri pari a 7.79 \log_{10} CFU/g.

Durante la conservazione, i valori medi di CBT tra i diversi lotti a 2°C fino a 4 giorni di conservazione, hanno mostrato differenze statisticamente significative con i lotti 4, 5, e 6 caratterizzati da un più elevato valore di enumerazione che ha superato 6 \log_{10} CFU/g a fine del periodo di conservazione.

In particolare, Il lotto 5 ha mostrato, valori significativamente elevati a fine conservazione anche alle temperature di 8°C (8,03 log₁₀ CFU/g) e 2/8 °C (7,71 log₁₀ CFU/g (Tabella 4.8). L'elevata conta dei CBT nel lotto 5 a 8 °C a 15 giorni di conservazione è in pieno accordo con i batteri lattici che hanno mostrato il loro più alto livello di concentrazione negli stessi campioni (5,31 log₁₀ CFU/g) (Tabella 4.7).

Tabella 4.8 – Enumerazione della conta batterica totale (log₁₀ CFU/g) nel formaggio a fine produzione (giorno 0) e durante la conservazione a diverse temperature.

Giorno	Lotto 1 (gen-20)	Lotto 2 (mag-20)	Lotto 3 (lug-20)	Lotto 4 (nov-20)	Lotto 5 (gen-21)	Lotto 6 (mar-21)
2°C						
0	3,53 ± 0,10 ^a	4,54 ± 0,26	5,63 ± 0,06	3,42± 0,68	5,90 ± 0,16	5,67 ± 0,03
1	3,33 ± 0,18 ^a	4,64±0,14 ^{ab}	5,48±0,09 ^{ab}	3,46 ± 0,83	6,00±0,12 ^b	5,77 ± 0,05 ^b
4	3,63 ± 0,25 ^a	4,86±0,11 ^{ab}	5,50±0,12 ^{ab}	6,25± 0,09	5,93±0,12 ^b	5,76 ± 0,01 ^b
8	4,45 ± 0,40	4,74 ± 0,13	5,46 ± 0,11	5,97± 0,16	6,21 ± 0,06	5,02 ± 0,10
11	5,42 ± 0,79	4,72 ± 0,10	5,53 ± 0,08	6,06± 0,04	6,22 ± 0,05	5,89 ± 0,02
15	5,37 ± 0,75	5,14 ± 0,23	5,59 ± 0,04	6,05± 0,09	6,84 ± 0,34	6,01 ± 0,32
8°C						
0	3,53 ± 0,10	4,54 ± 0,26	5,63 ± 0,06	2,91± 0,21	5,90 ± 0,16	5,67 ± 0,03
1	3,56 ± 0,04 ^a	4,48±0,09 ^{ab}	5,50±0,04 ^{ab}	3,63±0,65 ^{ab}	5,87±0,09 ^b	5,82± 0,04 ^b
4	3,62 ± 0,08 ^a	4,77±0,13 ^{ab}	5,59±0,05 ^{ab}	6,19± 0,08 ^b	5,92±0,03 ^b	5,83 ± 0,06 ^b
8	3,89 ± 0,13 ^a	5,33±0,43 ^{ab}	5,51±0,07 ^{ab}	5,68± 0,18 ^b	6,48±0,43 ^b	5,16±0,04 ^{ab}
11	4,50 ± 0,62 ^a	6,23±0,65 ^{ab}	5,61±0,13 ^{ab}	6,24±0,08 ^{ab}	7,33±0,10 ^b	6,86± 0,43 ^b
15	5,58 ± 0,07 ^a	6,43±0,07 ^{bc}	5,72±0,07 ^{ab}	6,56±0,33 ^{bc}	8,03±0,43 ^d	6,50±0,58 ^{bc}
2/8°C						
0	3,53 ± 0,10	4,54 ± 0,26	5,63 ± 0,06	3,32± 0,45	5,90 ± 0,16	5,67 ± 0,03
1	3,80 ± 0,11 ^a	4,56±0,10 ^{ab}	5,48±0,06 ^{ab}	3,65± 0,77 ^a	5,96±0,09 ^b	5,85 ± 0,04 ^b
4	3,71± 0,17 ^a	4,81±0,15 ^{ab}	5,55±0,09 ^{ab}	5,97± 0,40 ^b	5,92±0,07 ^b	5,80 ± 0,07 ^b
8	3,79± 0,23 ^a	4,86±0,15 ^{ab}	5,52±0,08 ^{ab}	6,20 ± 0,13 ^b	6,14±0,08 ^b	5,07±0,13 ^{ab}
11	4,68 ± 0,38 ^a	5,20 ± 0,18 ^a	5,64 ± 0,22 ^a	7,40 ± 0,15 ^b	7,71±0,17 ^b	6,44 ± 0,26 ^b
15	3,99 ± 0,31 ^a	6,20±0,26 ^{bc}	5,64±0,03 ^{ab}	6,33±0,28 ^{bc}	7,71±0,61 ^c	5,93±0,20 ^{ab}

Lettere diverse nella stessa riga corrispondono a valori statisticamente diversi (p≤0,05)

Conta Enterobacteriaceae

In tabella 4.9 i valori di enumerazione delle *Enterobacteriaceae* nei campioni di formaggio durante il processo di produzione. Tali valori erano inferiori o molto vicini al limite di detection (1 log₁₀ CFU/g) nella maggior parte dei campioni analizzati con l'eccezione del formaggio della camera calda nel lotto 2 e del formaggio nell'area di packaging del lotto 6 che hanno mostrato valori di 1,81 e 1,86 log₁₀ CFU/g rispettivamente (Tabella 4.9).

Tabella 4.9 – Enumerazione di *Enterobacteriaceae* nel formaggio durante il processo di produzione

Campione	Lotto 1	Lotto 2	Lotto 3	Lotto 4	Lotto 5	Lotto 6
Formaggio camera calda	1.40 ± 0.00 (4)	< 1.00 ± 0.00	1.81 ± 0.00 (4)	< 1.00 ± 0.00	< 1.00 ± 0.00	< 1.00 ± 0.00
Formaggio camera maturazione	< 1.00 ± 0.00	1.40 ± 0.32 (3)	< 1.00 ± 0.00	< 1.00 ± 0.00	< 1.00 ± 0.00	< 1.00 ± 0.00

Formaggio area packaging	< 1.00 ± 0.00	< 1.00 ± 0.00	< 1.00 ± 0.00	< 1.00 ± 0.00	< 1.00 ± 0.00	1.86 ± 0.15 (2)
--------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	-----------------

Tra parentesi i numeri di campioni con valori sotto il limite di detection che sono stati eliminati dal calcolo della media

I valori di enumerazione delle *Enterobacteriaceae* erano sotto o vicino al limite di detection in tutti i lotti anche durante la conservazione ad eccezione del lotto 6 che ha mostrato valori pari a 3,06 log₁₀ CFU/g a 15 giorni di conservazione a 8°C. Tale risultato potrebbe essere legato ad una minore efficienza di pastorizzazione che ha portato ad una riduzione minore della conta di TBC (1,76 log₁₀ CFU/mL nel lotto 6 in confronto ad una media di circa 3 log₁₀ CFU/mL negli altri lotti) (Tabella 4.7). Un alto coefficiente di correlazione è già stato descritto in letteratura tra la conta dei coliformi e quella dei TBC nel latte crudo (Pantoja *et al.*, 2009).

La temperatura di 8°C si conferma come una temperatura di abuso termico che è stata associata nel lotto 6 ad una carica significativamente elevata di *Enterobacteriaceae* sia nel formaggio alla fine del processo produttivo sia nel formaggio alla fine del periodo di conservazione (Tabella 4.9). In letteratura la temperatura di 8 °C è stata individuata come la più bassa temperatura associata alla crescita di *Salmonella* nel formaggio queso fresco (Kasrazadeh *et al.*, 1994). Inoltre, in formaggi a pasta molle, Mohammed e colleghi (2019) hanno osservato un incremento maggiore di coliformi a 18 °C rispetto a 4 °C (Mohammed *et al.*, 2019)

4.4 Isolamento ed identificazione di microrganismi con particolare riferimento a quelli patogeni

Dall'isolamento batterico in piastra, sono stati raccolti un totale di 175 isolati. I risultati dei test di biotipizzazione, sia per campioni ambientali, sia per campioni alimentari, sono riassunti in tabella 4.10.

Come osservabile in tabella, i microrganismi maggiormente identificati sono stati, in ordine decrescente: *Klebsiella* spp. (di cui 41 *K. oxytoca* e 3 *K. pneumoniae*), *Enterobacter cloacae* (39 isolati), *Hafnia Alvei* (26 isolati) e *Citrobacter freundii* (21 isolati). Per i batteri di interesse zoonotico sono stati identificati *Escherichia coli* (8 isolati), *Salmonella spp* (1 isolato) e *Staphylococcus aureus* (9 isolati).

Tabella 4.10 - Tabella riassuntiva dei campioni isolati, biotipizzati e/o sierotipizzati.

Specie	L1	L2	L3	L4	L5	L6	TOTALE
<i>Klebsiella oxytoca</i>		7	2	6	10	16	41
<i>Klebsiella pneumoniae</i>			1		1	1	3
<i>Enterobacter cloacae</i>		1	33	2	3		39
<i>Hafnia alvei</i>	5		1	2	16	2	26
<i>Citrobacter freundii</i>	3	10	2	1	2	3	21
<i>Staphylococcus aureus</i>		1			7	1	9
<i>Escherichia coli</i>			7			1	8
<i>Raoultella planticola</i>	1			5		2	8
<i>Cedecea divisae</i>			3				3
<i>Kluyvera Cryocrescens</i>					1	2	3
<i>Salmonella pullorum</i>						1	1
<i>Moellerella wisconsensis</i>		1					1
<i>Lecleria adecarboxylata</i>					1		1

<i>Altre (Enterobacteriales)</i>				6	3	2	11
TOTALE	9	20	49	22	44	31	175

Klebsiella è stata identificata in tutti i lotti tranne il primo, sia in campioni ambientali, sia nelle materie prime con un maggior numero di isolati nel lotto 6 durante la fase di conservazione del prodotto. Tutti gli isolati di *Klebsiella* spp. eccetto due sono stati confermati mediante PCR.

Klebsiella spp. è un microrganismo ubiquitario spesso ritrovato nel suolo e come saprofita nelle cavità nasali e nel tratto intestinale. Tale genere racchiude anche ceppi che possono causare mastite in bovine da latte (Massé *et al.*, 2020). Di interesse nosocomiale, risultano *K. oxytoca* e *K. pneumoniae*. La maggior parte delle infezioni si verifica nei pazienti ricoverati in ospedale, con diversi focolai segnalati nelle strutture di assistenza a lungo termine (Munoz-price *et al.*, 2013; Trivedi *et al.*, 2015). Attualmente questo batterio non risulta essere responsabile di focolai tossinfettivi legati al consumo di alimenti contaminati ma sta emergendo l'interesse di questo batterio per la sua presenza negli alimenti destinati al consumo umano (Hartantyo *et al.*, 2020). Tale interesse risulta inoltre legato al frequente carattere di multiresistenza antibiotica dei ceppi patogeni nosocomiali (Podschun e Ullmann, 1998). Ulteriori studi sono necessari per valutare la fonte di contaminazione del formaggio (latte, personale, ambiente) così come il carattere di antibiotico resistenza e di virulenza di questi isolati.

E. cloacae è spesso ritrovato in natura. Come *Klebsiella* spp., alcuni ceppi sono stati descritti come responsabili di mastiti nelle bovine da latte e di infezioni nosocomiali di particolare rilevanza a causa del loro carattere di resistenza ad agenti antimicrobici, tra cui quelli di importanza critica con alta priorità (colistina, cefalosporine a spettro esteso e carbapenemi) (Schukken *et al.*, 2012; Davin-Regli e Pagès, 2015). Negli alimenti, *E. cloacae* è stato isolato dal formaggio così come da latte in polvere per lattanti (Maifreni *et al.*, 2013; Amorim e Nascimento, 2017). Nel presente studio sono stati isolati 39 *E. cloacae* di cui 33 dal lotto 3. In questo lotto, *E. cloacae* è stato isolato durante il processo di produzione, sia nel formaggio che nei campioni ambientali, così come durante il periodo di conservazione a tutte e tre le temperature testate. L'ambiente dei macelli è già stato descritto come una fonte di geni di antibiotico resistenza per ceppi patogeni di *E. cloacae* (Savin *et al.*, 2020). Come per *Klebsiella* spp., ulteriori studi sono necessari per valutare il carattere di antibiotico resistenza e di patogenicità degli isolati di *E. cloacae*.

Escherichia coli è stato identificato nel lotto 6 solo nel prodotto appena confezionato e nel lotto 3, solo nel prodotto finiti. Tutti gli 8 isolati non sono risultati positivi per i geni delle shigatossine escludendo l'appartenza degli isolati ai VTEC.

S. aureus è stato isolato solamente in campioni di formaggio durante il periodo di conservazione. Solo 6 dei 9 isolati di *S. aureus* biotipizzati sono stati confermati mediante PCR.

H. alvei and *C. freundii* sono abitanti comuni del tratto intestinale. Sebbene di rado, sono stati associati ad infezioni umane. *H. alvei* è stata associata ad infezioni del tratto respiratorio (Ramos-Vivas, 2020) mentre *C. freundii* è stato associato a diverse infezioni umane dal sangue al tratto urinario (Liu *et al.*, 2018). Nel presente studio, 26 isolati di *H. alvei* e 21 di *C. freundii* sono stati raccolti dai lotti 5 e 2 rispettivamente. In letteratura vi sono delle descrizioni di isolamento di *H. alvei* e *C. freundii* durante il processo di lavorazione così come durante la fase di maturazione (Tabla *et al.*, 2018; Maifreni *et al.*, 2013).

Conclusioni

In conclusione, è stata osservata un'alta variabilità tra i sei lotti di formaggio artigianale a pasta molle con il lotto n°6 (Marzo 2021) caratterizzato da una fase di pastorizzazione associata ad un calo minore della conta batterica totale ed un formaggio a pasta molle che mostrava la più alta concentrazione di *Enterobacteriaceae* a 15 giorni di conservazione a temperatura di abuso termico (8°C) (3,06 log₁₀ CFU/g). L'isolamento di *Salmonella*, *S. aureus*, *K. pneumoniae* and *K. oxytoca*, *Enterobacter cloacae*, *Hafnia alvei* and *Citrobacter freundii* in tutti i lotti durante il processo di lavorazione così come durante la conservazione, suggerisce la necessità di focalizzare ulteriormente l'attenzione alla standardizzazione dei diversi step di produzione dalla pastorizzazione alle procedure di pulizia e disinfezione con particolare riferimento alla camera calda e alla camera di maturazione. Ulteriori studi saranno necessari per valutare l'eventuale carattere di patogenicità ed antibiotico resistenza degli isolati batterici appartenenti alla famiglia delle *Enterobacteriaceae*.

BIBLIOGRAFIA

- Amorim, A. M. B., Nascimento, J. D. S. *A Highlight for Non-Escherichia coli and Non-Salmonella sp. Enterobacteriaceae in Dairy Foods Contamination.* (2017) *Frontiers in Microbiology* 8:930. <https://doi.org/10.3389/fmicb.2017.00930>
- Antunes, P., Mourão, J., Campos, J. & Peixe, L. (2016). *Salmonellosis: The role of poultry meat.* *Clinical Microbiology and Infection.* 22(2): 110-121. <https://doi.org/10.1016/j.cmi.2015.12.004>
- Broberg, C. A., Palacios, M. & Miller, V., L. (2014). *Klebsiella: a long way to go towards understanding this enigmatic jet-setter.* *F1000Prime Reports* 6: 64 <https://doi.org/10.12703/P6-64>
- Buňková, L. & Buňka, F. (2017) *Microflora of processed cheese and the factors affecting it.* *Critical Reviews in Food Science and Nutrition.* 57(11): 2392-2403. <https://doi.org/10.1080/10408398.2015.1060939>
- Camargo, A. C., Andrade, J. P., Fusieger, A., Carvalho, A.F. & Nero, L. A. (2021). *Microbiological Quality and Safety of Brazilian Artisanal Cheeses.* *Brazilian Journal of Microbiology* 52: 393–409. <https://doi.org/10.1007/s42770-020-00416-9>
- Campos, J., Mourão, J., Peixe, L. & Antunes, P. (2019). *Non-typhoidal Salmonella in the Pig Production Chain: A Comprehensive Analysis of Its Impact on Human Health.* *Pathogens* 8(1):19. <https://doi.org/10.3390/pathogens8010019>
- Capozzi, V., Fragasso, M. et Russo, P. (2020). *Microbiological Safety and the Management of Microbial Resources in Artisanal Foods and Beverages: The Need for a Transdisciplinary Assessment to Conciliate Actual Trends and Risks Avoidance.* *Microorganisms* 8(2): 306. <https://doi.org/10.3390/microorganisms8020306>
- Cataldo, G. Conte, M. P., Chiarini, F., Seganti, L., Ammendolia, M. G., Superti, F. & Longhi, C. (2007). *Acid Adaptation and Survival of Listeria Monocytogenes, in Italian-Style Soft Cheeses.* *Journal of Applied Microbiology* 103 (1): 185–193. <https://doi.org/10.1111/j.1365-2672.2006.03218.x>.
- Cirne, C.T., Tunick, M. H. & Trout, R. E. (2019). *The Chemical and Attitudinal Differences between Commercial and Artisanal Products.* *npj Science of Food* 3(1):19. <https://doi.org/10.1038/s41538-019-0053-9>
- Davin-Regli, A. & Pagès, J. M. (2015). *Enterobacter aerogenes and Enterobacter cloacae; versatile bacterial pathogens confronting antibiotic treatment.* *Frontiers in Microbiology* 6:392. <https://doi.org/10.3389/fmicb.2015.00392>

- De Filippis, F., Vincenzo, V., Alvarez-Ordóñez, A., D Cotter, P. & Ercolini, D. (2021). *Environmental Microbiome Mapping as a Strategy to Improve Quality and Safety in the Food Industry*. *Current Opinion in Food Science* 38 :168–176. <https://doi.org/10.1016/j.cofs.2020.11.012>
- Doyle, M. P., Diez-Gonzalez, F. & Hill, C. (2019). *Food microbiology: fundamentals and frontiers*. 5th edition. Washington, DC: ASM Press.
- EFSA (European Food Safety Authority). (2015a). *Scientific Opinion on the Public Health Risks Related to the Consumption of Raw Drinking Milk*. *EFSA Journal* 13(1): 3940. <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2015.3940>
- EFSA (European Food Safety Authority) and ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control). (2021). *The European Union One Health 2018 Zoonoses Report*. *EFSA Journal* 17(12): 5926. <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2019.5926>.
- EFSA BIOHAZ Panel (EFSA Panel on Biological Hazards), Ricci, A., Allende, A., Bolton, D., Chemaly, M., Davies, R., Escámez Fernández, P. S., Girones, R., Herman, L., Koutsoumanis, K., Nørrung, B., Robertson, L., Ru, G., Sanaa, M., Simmons, M., Skandamis, P., Snary, E., Speybroeck, N., Ter, K. B, Threlfall, J., Wahlström, H., Takkinen, J., Wagner, M., Arcella, D., Da Silva Felicio, M. T., Georgiadis, M, Messens, W. & Lindqvist, R. (2018). *Scientific Opinion on the Listeria monocytogenes contamination of ready-to-eat foods and the risk for human health in the EU*. *EFSA Journal* 2018;16(1): 5134 – 5173. <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2018.5134>
- EFSA BIOHAZ Panel (EFSA Panel on Biological Hazards), Koutsoumanis, K., Allende, A., Alvarez-Ordóñez, A., Bolton, D., Bover-Cid, S., Chemaly, M., Davies, R., De Cesare, A., Herman, L., Hilbert, F., Nauta, M., Peixe, L., Ru, G., Simmons, M., Skandamis, P., Suffredini, E., Jacxsens, L., Skjerdal, T., Da Silva Felicio, M. T., Hempen, M., Messens, W. & Lindqvist, R. (2021). *Guidance on date marking and related food information: part 2 (food information)*. *EFSA Journal* 19(4): 6510. <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2021.6510>
- EFSA (European Food Safety Authority) and ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control). (2021a). *The European Union One Health 2019 Zoonoses Report*. *EFSA Journal* 19(2): 6406. <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2021.6406>
- EFSA (European Food Safety Authority) and ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control). (2021b). *The European Union One Health 2020 Zoonoses Report*. *EFSA Journal* 19(12): 6971. <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2021.6971>.
- Facinelli, B. (2007). *La tipizzazione genotipica nel controllo delle infezioni. Stato dell'arte*. *Microbiologia Medica*, 22(3). DOI: [10.4081/mm.2007.2637](https://doi.org/10.4081/mm.2007.2637)
- Farris, G. A., Gobbetti, M., Neviani, E. & Vincenzini M. (2012). *Microbiologia dei prodotti alimentari*. Ambrosiana.
- Fox, P. F., Guinee, T. P., Cogan, T. M. & McSweeney, P. L. H. (2017). *Pathogens in Cheese and Foodborne Illnesses*. In: *Fundamentals of Cheese Science*. Springer, Boston, MA. 681–713. https://doi.org/10.1007/978-1-4899-7681-9_19
- Friedman, C., & Newsom, W. (2007). *Basic Concepts of Infection Control*. International Federation of Infection Control.

- Grassi, M. (2015). *Manuale del Casaro; Il latte, I fermenti, La Coagulazione e La Cagliata, La Maturazione e i Difetti dei Formaggi*. HOEPLI. ISBN 978-88-203-7118-0
- Hartantyo, S. H. P., Chau, M. L., Koh, T. H., Yap, M., Yi, T., Cao, D. Y. H., Gutiérrez, R. A. & Ng, L. C. (2020). *Foodborne Klebsiella pneumoniae: virulence potential, antibiotic resistance, and risks to food safety*. *Journal of Food Protection* 83(7): 1096-1103. <https://doi.org/10.4315/JFP-19-520>
- Heo, S., Lee, J.-H. & Jeong, D.-W. (2020). *Food-Derived Coagulase-Negative Staphylococcus as Starter Cultures for Fermented Foods*. *Food Science and Biotechnology*, 29(8): 1023–1035. <https://doi.org/10.1007/s10068-020-00789-5>.
- Herridge, W. P., Shibu, P., O’Shea, J., Brook, T. C. & Hoyles, L. (2020). *Bacteriophages of Klebsiella Spp., Their Diversity and Potential Therapeutic Uses*. *Journal of Medical Microbiology* 69 (2): 176–194. <https://doi.org/10.1099/jmm.0.001141>
- ISO. (1998). *Microbiology of food and animal feeding stuffs — Horizontal method for the enumeration of mesophilic lactic acid bacteria — Colony-count technique at 30 degrees C*. ISO 15214-1:1998. International Organization for Standardization, Ginevra, Svizzera
- ISO. (1999). *Meat and meat products — Measurement of pH — Reference method*. ISO 2917:1999 (second edition). International Organization for Standardization, Ginevra, Svizzera.
- ISO. (2001). *Microbiology of food and animal feeding stuffs — Horizontal method for the enumeration of beta-glucuronidase-positive Escherichia coli — Part 2: Colony-count technique at 44 degrees C using 5-bromo-4-chloro-3-indolyl beta-D-glucuronide*. ISO 16649-2:2001. International Organization for Standardization, Ginevra, Svizzera.
- ISO. (2013). *Microbiology of the food chain — Horizontal method for the enumeration of microorganisms — Part 2: Colony count at 30 °C by the surface plating technique*. ISO 4833-2:2013 (corrigenda e Amendment: ISO 4833-2:2013/AMD 1:2022, ISO 4833-2:2013/COR 1:2014). International Organization for Standardization, Ginevra, Svizzera.
- ISO. (2017). *Foodstuffs — Determination of water activity*. ISO 18787: 2017. International Organization for Standardization, Ginevra, Svizzera.
- ISO. (2017). *Microbiology of the food chain – Horizontal methods for the detection and enumeration of Enterobacteriaceae – Part 2: Colony- count technique*. ISO 21528-2:2017 (second edition). International Organization for Standardization, Ginevra, Svizzera.
- ISO. (2017). *Microbiology of the food chain — Preparation of test samples, initial suspension and decimal dilutions for microbiological examination — Part 1: General rules for the preparation of the initial suspension and decimal dilutions*. ISO 6887-1:2017 (second edition). International Organization for Standardization, Ginevra, Svizzera.
- ISO. (2017). *Microbiology of the food chain — Preparation of test samples, initial suspension and decimal dilutions for microbiological examination — Part 2: Specific rules for the preparation of meat and meat products*. ISO 6887- 2:2017 (second edition). International Organization for Standardization, Ginevra, Svizzera.

- ISO. (2017). *Microbiology of food and animal feeding stuffs — Preparation of test samples, initial suspension and decimal dilutions for microbiological examination — Part 3: Specific rules for the preparation of fish and fishery products*. ISO 6887- 3:2017. International Organization for Standardization, Ginevra, Svizzera.
- ISO. (2017). *Microbiology of the food chain — Preparation of test samples, initial suspension and decimal dilutions for microbiological examination — Part 4: Specific rules for the preparation of miscellaneous products*. ISO 6887– 4:2017 (second edition). International Organization for Standardization, Ginevra, Svizzera.
- ISO. (2017). *Microbiology of the food chain — Horizontal method for the detection and enumeration of *Listeria monocytogenes* and of *Listeria spp.* — Part 1: Detection method*. ISO 11290-1:2017 (second edition). International Organization for Standardization, Ginevra, Svizzera.
- ISO. (2017). *Microbiology of food and animal feeding stuffs — Horizontal method for the detection of *Salmonella spp.* — Amendment 1: Annex D: Detection of *Salmonella spp.* in animal faeces and in environmental samples from the primary production stage*. ISO 6579:2017 (fourth edition). International Organization for Standardization, Ginevra, Svizzera.
- ISO. (2018). *Microbiology of the food chain — Horizontal methods for surface sampling*. ISO 18593:2018 (second edition). International Organization for Standardization, Ginevra, Svizzera.
- ISO. (2020). *Microbiology of food and animal feeding stuffs — Preparation of test samples, initial suspension and decimal dilutions for microbiological examination — Part 5: Specific rules for the preparation of milk and milk products*. ISO 6887-5:2020. International Organization for Standardization, Ginevra, Svizzera.
- ISO. (2021). *Microbiology of the food chain — Horizontal method for the enumeration of coagulase-positive staphylococci (*Staphylococcus aureus* and other species) — Part 1: Method using Baird-Parker agar medium*. ISO 6881-2:2021 (second edition). International Organization for Standardization, Ginevra, Svizzera.
- Johler, S., Macori, G., Bellio, A., Acutis, P.L., Gallina S. & Decastelli, L. (2018). *Short Communication: Characterization of Staphylococcus Aureus Isolated along the Raw Milk Cheese Production Process in Artisan Dairies in Italy*. Journal of Dairy Science 101 (4): 2915–2920. <https://doi.org/10.3168/jds.2017-13815>
- Kasrazadeh, M., Genigeorgis, C. (1994). *Potential growth and control of Salmonella in Hispanic type soft cheese*. International Journal of Food Microbiology. 22(2-3): 127-140. [https://doi.org/10.1016/0168-1605\(94\)90137-6](https://doi.org/10.1016/0168-1605(94)90137-6)
- Kümmel, J., Stessl, B., Gonano, M., Walcher, G., Bereuter, O., Fricker, M., Grunert, T., Wagner, M. & Ehling-Schulz, M. (2016). *Staphylococcus aureus Entrance into the Dairy Chain: Tracking S. aureus from Dairy Cow to Cheese*. Frontiers in Microbiology 7 :1603. <https://www.frontiersin.org/article/10.3389/fmicb.2016.01603>.
- Lante, A., Lomolino, G., Cagnin, M. & Spettoli, P. (2006). *Content and characterisation of minerals in milk and in Crescenza and Squacquerone Italian fresh cheeses by ICP-OES*. Food Control 17 (3): 229- 233. <https://doi.org/10.1016/j.foodcont.2004.10.010>

- Li, W., Raoult, D. & Fournier, P. E. (2009). *Bacterial strain typing in the genomic era*. FEMS microbiology reviews, 33(5): 892-916
- Liu, B., Sun, H., Pan, Y., Zhai, Y., Cai, T., Yuan, X., Gao, Y., He, D., Liu, J., Yuan, L. & Hu, G. (2018). *Prevalence, Resistance Pattern, and Molecular Characterization of Staphylococcus Aureus Isolates from Healthy Animals and Sick Populations in Henan Province, China*. Gut Pathogens 10: 31. <https://doi.org/10.1186/s13099-018-0254-9>
- Maifreni M., Frigo, F., Bartolomeoli, I., Innocente, N., Biasutti, M. & Marino, M. (2013). *Identification of the Enterobacteriaceae in Montasio cheese and assessment of their amino acid decarboxylase activity*. Journal of Dairy Research 80(1): 122-127. DOI: <https://doi.org/10.1017/S002202991200074X>
- Martinez-Rios, V. & Dalgaard, P. (2017). *Prevalence of Listeria Monocytogenes in European Cheeses: A Systematic Review and Meta-Analysis*. Food Control 84: 205–214. <https://doi.org/10.1016/j.foodcont.2017.07.020>.
- Massé, J., Dufour, S. & Archambault M. (2020). *Characterization of Klebsiella isolates obtained from clinical mastitis cases in dairy cattle*. Journal of Dairy Science 103(4): 3392- 3400 <https://doi.org/10.3168/jds.2019-17324>
- Miszczycha, S. D., Perrin, F., Ganet, S., Jamet, E., Tenenhaus-Aziza, F., Montel, M.-C. & Thevenot-Sergentet, D. (2013). *Behavior of Different Shiga Toxin-Producing Escherichia Coli Serotypes in Various Experimentally Contaminated Raw-Milk Cheeses*. Applied and Environmental Microbiology 79 (1): 150–158. <https://doi.org/10.1128/AEM.02192-12>
- Mohammed, S., Eshetu, M., Tadesse, Y. & Hailu, Y. (2019). *Rheological Properties and Shelf Life of Soft Cheese Made from Camel Milk Using Camel Chymosin*. Dairy and Veterinary Sciences Journal 10(4): 555794. DOI: 10.19080/JDVS.2019.10.555794
- Moon, J.-S., Lee, A.-R., Kang, H.-M., Lee, E.-S., Kim, M.-N., Paik, Y.H., Park, Y.H., Joo, Y.-S. & Koo, H.C. (2007). *Phenotypic and Genetic Antibigram of Methicillin-Resistant Staphylococci Isolated from Bovine Mastitis in Korea*. Journal of Dairy Science 90 (3): 1176–1185. [https://doi.org/10.3168/jds.S0022-0302\(07\)71604-1](https://doi.org/10.3168/jds.S0022-0302(07)71604-1)
- Moradigaravand, D., Martin, V., Peacock, S., J. & Parkhill, J. (2017). *Evolution and Epidemiology of Multidrug-Resistant Klebsiella pneumoniae in the United Kingdom and Ireland*. MBio 8(1): e01976-16. <https://doi.org/10.1128/mBio.01976-16>.
- Munoz-Price, L. S., Poirel, L., Bonomo, R. A., Schwaber, M. J., Daikos, G. L., Cormican, M., Cornaglia, G., Garau, J., Gniadkowski, M., Hayden, M. K., Kumarasamy, K., Livermore, D. M., Maya, J. J., Nordmann, P., Patel, J. B., Paterson, D. L., Pitout, J., Villegas, M. V., Wang, H., Woodford, N. & Quinn, J. P. (2013). *Clinical epidemiology of the global expansion of Klebsiella pneumoniae carbapenemases*. The Lancet Infectious Diseases 13(9): 785-796. [https://doi.org/10.1016/S1473-3099\(13\)70190-7](https://doi.org/10.1016/S1473-3099(13)70190-7)
- Nam, H.-M., Lee, A.-L., Jung, S.-C., Kim, M.-N., Jang, G.-C., Wee, S.-H. & Lim, S.-K. (2011). *Antimicrobial Susceptibility of Staphylococcus Aureus and Characterization of Methicillin-Resistant Staphylococcus Aureus Isolated from Bovine Mastitis in Korea*. Foodborne Pathogens and Disease 8 (2): 231–238. <https://doi.org/10.1089/fpd.2010.0661>.

- Nüesch-Inderbinnen, M., Bloemberg, G. V., Müller, A., Stevens, M., Cernela, N., Kollöffel, B. & Stephan, R. (2021). *Listeriosis Caused by Persistence of Listeria monocytogenes Serotype 4b Sequence Type 6 in Cheese Production Environment*. *Emerging Infectious Diseases*, 27(1): 284-288. <https://doi.org/10.3201/eid2701.203266>.
- Oakley, B., Molina, M., González-Escalona N. (2015). Chapter 12: *Molecular typing and differentiation*. *Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods*. American Journal of Public Health ©. <https://doi.org/10.2105/MBEF.0222.017>.
- Olanya, O. M., Hoshide, A. K., Ijabadeniyi, O. A., Ukuku, D.O., Mukhopadhyay, S., Niemira, B. A. & Ayeni, O. (2019). *Cost Estimation of Listeriosis (Listeria Monocytogenes) Occurrence in South Africa in 2017 and Its Food Safety Implications*. *Food Control*, 102: 231–239. <https://doi.org/10.1016/j.foodcont.2019.02.007>
- Panebianco, F., Giarratana, F., Caridi, A., Sidari, R., De Bruno, A. & Giuffrida, A. (2021). *Lactic Acid Bacteria Isolated from Traditional Italian Dairy Products: Activity against Listeria Monocytogenes and Modelling of Microbial Competition in Soft Cheese*. *LWT*, 137: 110446. <https://doi.org/10.1016/j.lwt.2020.110446>
- Pantoja, J. C. F., Reinemann, D. J. & Ruegg, P. L. (2009). *Associations among milk quality indicators in raw bulk milk*. *Journal of Dairy Science*. 92(10): :4978-4987. doi: 0.3168/jds.2009-2329
- Peccolo, G. (2016). *Diritto della protezione e produzione animale*. Padova: CLEUP.
- Perelle, S., Dilasser, F., Grout, J. & Fach, P. (2004). *Detection by 5'-nuclease PCR of Shiga-toxin producing Escherichia coli O26, O55, O91, O103, O111, O113, O145 and O157: H7, associated with the world's most frequent clinical cases*. *Molecular and cellular probes*, 18(3):185-192.
- Podschun, R. & Ullmann, U. (1998). *Klebsiella Spp. as Nosocomial Pathogens: Epidemiology, Taxonomy, Typing Methods, and Pathogenicity Factors*. *Clinical Microbiology Reviews* 11(4): 589–603. <https://doi.org/10.1128/CMR.11.4.589>.
- Ramos-Vivas J. (2020). *Microbiology of Hafnia alvei*. *Enfermedades Infecciosas y Microbiologia Clinic (Engl Ed)*. 38 (1): 1-6. doi: 10.1016/j.eimc.2020.02.001
- Ranjbar, R., Karami, A., Farshad, S., Giammanco, G. M. & Mammina, C. (2014). *Typing methods used in the molecular epidemiology of microbial pathogens: a how-to guide*. *The new microbiologica*, 37(1): 1-15.
- Regio Decreto Legge 15 ottobre 1925, n.2033. *Repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari*.
- Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 sui Principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare. <https://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:031:0001:0024:IT:PDF>

- Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 gennaio 2005 *che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi*. <https://eurlex.europa.eu/eli/reg/2005/183/oj/ita>
- Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006 *relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari*. <https://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:093:0012:0025:IT:PDF>
- Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 *sull'igiene dei prodotti alimentari*. <https://eurlex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004R0852>
- Regolamento (CE) 853 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 *che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale*. <https://eurlex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004R0853>
- Regolamento (CE) n. 2073/2005) della Commissione del 15 di novembre 2005, *sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari*.
<https://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:338:0001:0026:IT:PDF>
- Rijpens, N. P. & Herman, L. M. F. (2002). *Molecular Methods for Identification and Detection of Bacterial Food Pathogens*. Journal of AOAC INTERNATIONAL 85(4): 984–995. <https://doi.org/10.1093/jaoac/85.4.984>
- Rijpens, N., Geert, J. & Geert Lieve H. (2002). *Messenger RNA-based RT-PCR detection of viable Salmonella*. (2002). International Dairy Journal 12(2-3): 233-238. DOI: 10.1016/S0958-6946(01)00158-3
- Russini, V., Spaziante, M., Zottola, T., Fermani, A. G., Di Giampietro, G., Blanco, G., Fabietti, P., Marrone, R., Parisella, R., Parrocchia, S., Bossù, T., Bilei, S. & De Marchis, M., L. (2021). *A Nosocomial Outbreak of Invasive Listeriosis in An Italian Hospital: Epidemiological and Genomic Features*. Pathogens 10 (5): 591.
<https://doi.org/10.3390/pathogens10050591>
- Sabat, A. J., Budimir, A., Nashev, D., Sá-Leão R., van Dijk, J. M., Laurent, F., Grundmann, H., Friedrich, A.W. & on behalf of the ESCMID Study Group. (2013). *Overview of Molecular Typing Methods for Outbreak Detection and Epidemiological Surveillance*. Eurosurveillance 18 (4). <https://doi.org/10.2807/ese.18.04.20380-en>
- Saravia, M. M., De Leon, C. M., Santos, S. C., Stipp, D. T., Souza, M. M., Filho, L. S., Grebreyes, W. A. & Oliveira, C. J. (2018). *Accuracy of different markers for Staphylococcus aureus identification: a comparative study using matrix-assisted laser desorption/ionization time-of-flight mass spectrometry as the gold standard*. Journal of veterinary diagnostic investigation 30(2): 252-255. DOI: 10.1177/1040638717732370
- Savin, M., Bierbaum, G., Blau, K., Parcina, M., Sib, E., Smalla, K., Schmithausen, R., Heinemann, C., Hammerl, J. A. & Kreyenschmidt, J. (2020). *Colistin-Resistant Enterobacteriaceae Isolated From Process Waters and Wastewater From German Poultry and Pig*

- Schlech, W. F., Lavigne, P. M., Bortolussi, R. A., Allen, A. C., Haldane, E. V., Wort, A. J., Hightower, A. W., Scott, E. J., King, S. H., Nicholls, E. S. & Broome, C. V. (1983). *Epidemic Listeriosis — Evidence for Transmission by Food*. The New England Journal of Medicine 308 (4): 203–206. <https://doi.org/10.1056/NEJM198301273080407>
- Schukken Y., Chuff, M., Moroni, P., Gurjar, A., Santisteban, C., Welcome, F. & Zadoks, R. (2012). *The "other" gram-negative bacteria in mastitis: Klebsiella, serratia, and more*. Veterinary Clinics: Food Animals Practice 28(2): 239-256. DOI:<https://doi.org/10.1016/j.cvfa.2012.04.001>
- Swaminathan, B. & Gerner-Smidt, P. (2007). *The Epidemiology of Human Listeriosis*. Microbes and Infection 9 (10): 1236–1243. <https://doi.org/10.1016/j.micinf.2007.05.011>.
- Tabla, R., Gómez, A., Simancas, A., Rebollo, J. E., Molina, F. & Roa, I. (2018). *Early blowing in raw goats' milk cheese: gas production capacity of Enterobacteriaceae species present during manufacturing and ripening*. Journal of Dairy Research. 85(3):331-338. DOI: <https://doi.org/10.1017/S0022029918000511>
- Tominaga, T. (2018). *Rapid Detection of Klebsiella Pneumoniae, Klebsiella Oxytoca, Raoultella Ornithinolytica and Other Related Bacteria in Food by Lateral-Flow Test Strip Immunoassays*. Journal of Microbiological Methods 147: 43–49. <https://doi.org/10.1016/j.mimet.2018.02.015>.
- Trivedi, M. K., Patil, S., Shettigar, H., Bairwa, K. & Jana, S. (2015). *Phenotypic and biotypic characterization of Klebsiella oxytoca: An impact of biofield treatment*. Microbial & Biochemical Technology 7(4): 202-205. [hal-01375990](https://doi.org/10.1016/j.mimet.2018.02.015)
- Walsh, P. S., Metzger, D. A. & Higuchi, R. (1991). *Chelex 100 as a medium for simple extraction of DNA for PCR-based typing from forensic material*. Biotechniques.10(4): 506-513.
- Wesley, I. V., Harmon, K. M., Dickson, J. S. & Schwartz, A. R. (2002). *Application of a Multiplex Polymerase Chain Reaction Assay for the Simultaneous Confirmation of Listeria Monocytogenes and Other Listeria Species in Turkey Sample Surveillance*. Journal of Food Protection, 65(5): 780- 785. <https://doi.org/10.4315/0362-028x-65.5.780>
- Wilking, H., Lachmann, R., Holzer, A., Halbedel, S., Flieger, A., & Stark, K. (2021). *Ongoing High Incidence and Case-Fatality Rates for Invasive Listeriosis, Germany, 2010–2019*. Emerging Infectious Diseases, 27(9): 2485-2488. <https://doi.org/10.3201/eid2709.210068>
- Xing, X., Zhang, Y., Wu Q., Wang, X., Ge, W. & Wu, C. (2016). *Prevalence and Characterization of Staphylococcus Aureus Isolated from Goat Milk Powder Processing Plants*. Food Control 59: 644–650. <https://doi.org/10.1016/j.foodcont.2015.06.042>.

SITOGRAFIA

Agenda online (2021). *Strade del formaggi*. <https://www.agendaonline.it/stradedelformaggio/>
Accessed May 14, 2022

ArtiSane Food. <https://www.ipb.pt/artisanefood/tags/artisanefood/>. Accessed April 19, 2022

Associazione Squacquerone di Romagna DOP. *Disciplinare di Produzione Squacquerone di Romagna DOP*. <http://www.squacqueronediromagna.it/disciplinare-squacquerone-dop.pdf>.
Accessed May 15, 2022

Battaglia, M. (2016). HACCP: *I rischi connessi alla produzione degli alimenti*. La Legge e per Tutti (blog): https://www.laleggepertutti.it/121583_haccp-i-rischi-connessi-alla-produzione-degli-alimenti Accessed May 15, 2022

Center for Disease Control and Prevention - CDC. (2016). Pulsnet And Methods: <https://www.cdc.gov/pulsenet/pathogens/index.html> Accessed April 19, 2022

CLAL - The Global Dairy Market. https://www.clal.it/clal20/en/?section=dwt_trial. Accessed April 09, 2022a

EpiCentro. *Dati del Registro Italiano Sindrome Emolitico Uremica (ISSEU)*. <https://www.epicentro.iss.it/seu/epidemiologia-italia>. Accessed May 16, 2022

Epicentro. *Listeria*. <https://www.epicentro.iss.it/listeria/> Accessed May 16, 2022

European Commission, *food safety*. https://ec.europa.eu/food/safety/biosafety/food_hygiene/microbiological_criteria_en Accessed May 15, 2022

Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). *Codex Alimentarius International Food Standard-General Standard for Cheese (2018)*. <https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/en/> Accessed May 13, 2022

Food and Agriculture Organization of the United Nations – FAO. (2021b). *Dairy Market Review, Emerging trends and outlook*. <https://www.fao.org/3/cb7982en/cb7982en.pdf> Accessed April 20, 2022

Food and Agriculture Organization of the United Nations - FAO. (2022a). *Newsroom. FAO Food Price Index Rises to Record High in February*:
<https://www.fao.org/newsroom/detail/fao-food-price-index-rises-to-record-high-in-february/en> . Accessed April 20, 2022

Formaggio.it. *L'Italia dei formaggi*. <http://www.formaggio.it/litalia-dei-formaggi/page/60> Accessed April 09, 2022

Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "Giuseppe Caporale" - IZSAM. https://www.izs.it/IZS/Engine/RAServeFile.php/f/pdf_normativa/luvene_schede_informative/Listeriosi_finale.pdf Accessed May 13, 2022

- Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare - ISMEA: *Scheda di settore*, 2021. <https://www.ismeamercati.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3521#MenuV>. Accessed May 13, 2022
- Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare - ISMEA: *Ismea Mercati, Lattiero caseari, Latte e derivati bovini*. <https://www.ismeamercati.it/lattiero-caseari/latte-derivati-bovini>. Accessed April 09, 2022a
- Istituto Superiore di Sanita - ISSalute. *Citrobacter*. <https://www.issalute.it/index.php/la-salute-dalla-a-alla-z-menu/c/citrobacter> Accessed April 19, 2022
- Lattenews - *Farmhouse and Artisan Cheese & Dairy Producers European Network - FACE* (2016). http://www.lattenews.it/files/2017/12/FACE-guidance_artisanal-cheese-and-dairy-products_it.pdf Accessed April 09, 2022
- Legge del 19 febbraio 1992 n.142. *Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee*. <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1992/02/20/092G0209/sg> Accessed May 15, 2022
- Nord Est Economia. *Latte: o il prezzo alla stalla aumenta o non ci saranno più mucche da mungere*. <https://nordesteconomia.gelocal.it/economia/2022/03/29/news/latte-o-il-prezzo-alla-stalla-aumenta-o-non-ci-saranno-piu-mucche-da-mungere-1.41336447> Accessed April 09, 2022
- Qualità360 - Consulenza nel settore HACCP, ambiente e qualità. *Pericoli microbiologici della caseificazione di azienda agricola*. (2017). <http://www.qualita360.it/2017/03/17/pericoli-microbiologici-della-caseificazione-di-azienda-agricola/> Accessed April 09, 2022
- Rapporto Ismea – Qualivita 2017. <https://www.qualivita.it/pubblicazioni/rapporto-qualivita-ismea-2017/>. Accessed April 19, 2022
- Surveillance Atlas of Infectious Diseases. <https://atlas.ecdc.europa.eu/public/index.aspx> Accessed May 15, 2022
- Ufficio statistico dell'Unione europea- Eurostat, 2020. <https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-eurostat-news/-/ddn-20200131-1>. Accessed April 19, 2022.
- Ufficio statistico dell'Unione europea- Eurostat, 2020. <https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/bookmark/e6ed8d69-6018-4865-ac07-a2c3f8edcf7f?lang=en>. Accessed May 16, 2022
- World Health Organization- WHO,2021. *Listeriosis*. <https://www.who.int/news-room/factsheets/detail/listeriosis> Accessed May 16, 202